

Gesundheitliche Begleiterscheinungen & Schadensminderung

Workbook Harms and Harm Reduction

DEUTSCHLAND

Bericht 2024 des nationalen

REITOX-Knotenpunkts an die EUDA

(Datenjahr 2023 / 2024)

Esther Neumeier, Heiko Bergmann, Krystallia Karachaliou & Franziska
Schneider

IFT Institut für Therapieforschung

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Eine Kooperation von

INHALT

0	ZUSAMMENFASSUNG	3
1	NATIONALES PROFIL	6
1.1	Drogenbezogene Todesfälle	6
1.1.1	Drogenbezogene Todesfälle: Überdosierungen und Vergiftungen	6
1.1.2	Toxikologische Analysen drogenbezogener Todesfälle	8
1.1.3	Trends drogenbezogener Todesfälle	11
1.2	Drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle	12
1.2.1	Drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle	12
1.2.2	Toxikologische Analysen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle	13
1.2.3	Trends drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle	14
1.3	Drogenbezogene Infektionskrankheiten	17
1.3.1	HIV, Hepatitis B und Hepatitis C	17
1.3.2	Informationen zu Prävalenzen drogenbezogener Infektionskrankheiten aus zusätzlichen Datenquellen	22
1.3.3	Behaviorale Daten zu drogenbezogenen Infektionskrankheiten	27
1.4	Andere drogenbezogene gesundheitliche Folgen	28
1.4.1	Andere drogenbezogene gesundheitliche Folgen	28
1.5	Maßnahmen zur Schadensminderung	29
1.5.1	Drogenpolitische Ziele der Maßnahmen zur Schadensminderung	29
1.5.2	Organisation und Finanzierung der Maßnahmen zur Schadensminderung	30
1.5.3	Bereitstellung von Maßnahmen zur Schadensminderung	30
1.5.4	Trends von Maßnahmen zur Schadensminderung	34
1.6	Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Schadensminderung	35
1.6.1	Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Schadensminderung	35
2	NEUE ENTWICKLUNGEN	35
2.1	Neue Entwicklungen bei Drogentodesfällen und drogenbezogenen nicht- tödlichen Notfällen	35
2.2	Neue Entwicklungen bei drogenbezogenen Infektionskrankheiten	35

2.3	Neue Entwicklungen bei Maßnahmen zur Schadensminderung.....	35
3	QUELLEN UND METHODIK	36
3.1	Quellen	36
3.2	Methodik	38
3.2.1	Erfassung von Drogentoten.....	38
3.2.2	Meldungen von drogenbezogenen Infektionskrankheiten.....	39
4	TABELLENVERZEICHNIS	41
5	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	42

0 ZUSAMMENFASSUNG

Drogenbezogene Todesfälle

Im Jahr 2023 kamen laut Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 2.227 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen ums Leben. Dabei handelt es sich um den höchsten erfassten Wert seit Beginn der systematischen Erfassung der drogenbedingten Todesfälle durch die Polizei im Jahr 1973. Lediglich in drei weiteren Jahren (1991, 1992 und 2000) wurden mehr als 2.000 drogenbedingte Todesfälle registriert. Im Vergleich zu 2022 bedeutet dies einen Anstieg um 11,9 %. 82,8 % der Verstorbenen waren männlich, das Durchschnittsalter lag bei 41,0 Jahren (Spanne: 0 bis 74 Jahre). Seit 2020 stellen Langzeitschäden – mit zusätzlicher akuter Intoxikation – die häufigste einzelne registrierte Todesursache dar. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, liegt im Jahr 2023 aber wieder geringfügig unter dem Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass ein größerer Anteil dieser Todesfälle Personen aus der alternden, multimorbiden Kohorte von Opioidkonsumierenden betrifft. Während in den vergangenen Jahren die Stoffgruppe der Opioide am häufigsten registriert wurde, wurden im Jahr 2023 Nicht-Opioide häufiger gezählt (76,0 % der Fälle) als Opioide (56,1 %). Dies dürfte jedoch zumindest zum Teil an der leicht angepassten Erhebungsmethodik im Vergleich zu den Vorjahren liegen.

Drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle

Die Anzahl der Krankenhausaufnahmen aufgrund drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle lag im Jahr 2021 bei 18.800 Fällen. Nach einem kontinuierlichen Anstieg über zehn Jahre bis 2015 sind die Zahlen seitdem etwas gesunken.

Über die Hälfte aller Fälle wird durch die Kodierung „Intoxikation durch multiplen Substanzgebrauch oder Konsum anderer psychotroper Substanzen (F19.0)“ ausgemacht. Die Fallzahlen der stationären Aufnahme hierfür waren über zehn Jahre steil angestiegen und haben sich seit 2015/2016 auf hohem Niveau stabilisiert. Da unklar ist, welche Einzelsubstanzen und/oder Substanzkombinationen hinter dieser Kodierung stehen, können darauf basierend keine näheren Aussagen über das Konsumverhalten getroffen werden.

Drogenbezogene Infektionskrankheiten

Das Robert Koch-Institut führt regelmäßig Schätzungen des gesamten Verlaufs der HIV-Epidemie von den frühen 1980er-Jahren bis in die Gegenwart durch. Die geschätzte Anzahl der HIV-Neuinfektionen hat sich im Zeitverlauf von Spitzenwerten Mitte der 1980er-Jahre zunächst in allen Altersgruppen bis zum Ende der 1990er-Jahre deutlich reduziert. In den Jahren 2000 bis ca. 2007 erfolgte dann wieder ein deutlicher Anstieg der HIV-Infektionen auf bis zu 3.500 Neuinfektionen pro Jahr. Nach einem Rückgang entstand ab dem Jahr 2010 ein Plateau bei etwa 2.500 Neuinfektionen pro Jahr. Seit 2016 ging die Anzahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland weiter zurück. Dieser Rückgang war in den Corona-Pandemiejahren 2020 und 2021 nochmals ausgeprägter.

Im Jahr 2022 lag die geschätzte Zahl der Neuinfektionen bei 1.900 (95 % Konfidenzintervall [KI]: 1.700 – 2.200), im Jahr 2023 bei 2.200 (95 % KI: 1.900 – 2.400) und kehrte damit in etwa auf die Höhe des Vorpandemiejahres 2019 zurück (2.100 (95 % KI: 1.900 – 2.300)).

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 22.875 Hepatitis B-Infektionen (HBV) an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Diese setzten sich aus 1.075 akuten Fällen, 10.623 chronischen Fällen und 11.177 Fällen mit unbekanntem Infektionsstadium zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die gesamte Fallzahl um 36 % (6.054 Fälle) an.

Für das Jahr 2023 wurden insgesamt 10.512 Hepatitis-C-Virus-Infektionen (HCV) an das RKI übermittelt. Dies entsprach einer bundesweiten Inzidenz von 12,5 übermittelten Infektionen/100.000 Einwohnern. Damit ist die Inzidenz im Vergleich zum Vorjahr (9,5) deutlich gestiegen. Die Gesamtzahl der Fälle hat im Vergleich zum Vorjahr (n = 7.951) um 30 % zugenommen. Nach wie vor ist i.v.-Drogenkonsum der mit Abstand wichtigste Übertragungsweg der Infektion.

Mit den Ergebnissen der DRUCK 2.0 Studie liegen aktuelle Informationen zu Prävalenzen von HBV, HCV, HIV und Syphilis unter i.v.-Drogenkonsumierenden aus zwei Bundesländern vor. Hier findet sich eine Prävalenz aktiver HBV-Infektionen von 1,2 % und aktiver HCV-Infektionen von 27 %. HIV-positiv waren 2 %. Die Ergebnisse werden unter 1.3.2 ausführlich berichtet.

Maßnahmen zur Schadensminderung

Maßnahmen zur Schadensminderung stellen eine der vier Ebenen der Nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik dar. Seit 2016 liegt zudem die BIS 2030 Strategie der Bundesregierung vor, die HIV, Hepatitis B und C und andere sexuell übertragbare Infektionen bis 2030 substanziell eindämmen will. Intravenös Drogenkonsumierende werden als eine der speziellen Zielgruppen dieser Strategie explizit genannt.

Gesundheitliche Aspekte des Drogenkonsums werden sowohl im Rahmen spezifischer Angebote für Drogenkonsumierende als auch als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung behandelt. Es gibt keine einheitliche Finanzierung. Die meisten Einrichtungen werden von den Kommunen getragen, es gibt aber auch Finanzierungen durch Bund und Länder. Die Verfügbarkeit von schadensmindernden Maßnahmen variiert in Deutschland stark. Sie ist insgesamt in Städten und dicht besiedelten Bereichen besser als in ländlichen Gegenden. Deutlich verbesserungswürdig ist die Versorgung in Gefängnissen (siehe hierzu Workbook „Gefängnis“).

Ein Zwischenstand des Modellprojekts „NALtrain“, das den Ausbau von Naloxon-Schulungen deutschlandweit wissenschaftlich evaluiert vorantreiben soll, wird unter 1.5.3 berichtet. Hier sind auch Ergebnisse von saferKONSUM zu im Jahr 2021 in Deutschland vergebenen Konsumutensilien zu finden.

Für die Schadensminderung bei i.v.-Drogenkonsumierenden spielen nach wie vor Drogenkonsumräume eine entscheidende Rolle. Aktuell existieren in 18 Städten in acht Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Saarland) insgesamt 32 Drogenkonsumräume oder -mobile (29

stationäre und 3 mobile Einrichtungen) mit insgesamt ca. 350 Konsumplätzen. Ergebnisse der ersten deutschlandweiten Erhebung in Drogenkonsumräumen sind unter 1.5.3 kurz dargestellt.

1 NATIONALES PROFIL

1.1 Drogenbezogene Todesfälle

1.1.1 Drogenbezogene Todesfälle: Überdosierungen und Vergiftungen

In Deutschland existieren zwei verschiedene Erfassungssysteme für drogenbezogene Todesfälle, die sich in mehreren Punkten unterscheiden. Dies sind die polizeilichen Daten, berichtet vom Bundeskriminalamt (BKA) sowie die „Todesursachenstatistik“ des Statistischen Bundesamtes. Beide Erfassungssysteme werden unter 3.2.1 ausführlicher beschrieben und hier nur kurz charakterisiert:

Die Daten des BKA weisen der Polizei bekannt gewordene Langzeitfolgeerkrankungen, Suizide und Unfälle aus. Die „Todesursachenstatistik“ bzw. das allgemeine Sterberegister des Statistischen Bundesamtes erfasst hingegen alle Todesfälle im Bundesgebiet. Als Grundlage für die Extraktion der Drogentodesfälle aus diesem Register dienen die entsprechenden Kodierungen der ICD-10 (Eggli, 2009).

Seit dem Berichtsjahr 2022 (Datenjahr 2021) liegen die Daten des BKA in einer neuen Form vor. Daten aus dem ersten Datenjahr 2021 sind nur eingeschränkt interpretierbar. Vertiefte Analysen können seit dem Datenjahr 2022 in diesem Workbook berichtet werden. Langjährige Trends bezüglich der Beteiligung einzelner Substanzen können aufgrund der Umstellung nur sehr begrenzt dargestellt werden. Die Gesamtzahl der Todesfälle kann jedoch weiterhin verglichen werden.

Die Todesursachenstatistik kann für Vergleiche mit dem europäischen Ausland herangezogen werden, da dieses Register mit dem ICD-10 weitgehend gemeinsamen europäischen Standards folgt. Die ICD-10-Kodierungen sind jedoch für die Einschätzung der Beteiligung einzelner Stoffe bzw. Stoffgruppen im Bereich illegaler Substanzen nur bedingt brauchbar. Daten aus dem Polizeiregister sind deshalb für die Darstellung der innerdeutschen Lage von großer Bedeutung und geben wichtige Hinweise auf die an Überdosierungen beteiligten Stoffgruppen. Aufgrund der Unterschiede bei den Einschlusskriterien und berichteten Altersgruppen sind sie europaweit jedoch weniger gut vergleichbar.

Keines der beiden verwendeten Verfahren erfasst alle Drogentodesfälle. Eine gewisse Anzahl relevanter Fälle wird jeweils nicht erkannt, nicht gemeldet oder falsch zugeordnet. Über viele Jahre hinweg zeigten sich in beiden Registern ähnliche Verläufe und Trends. In den letzten Jahren gehen diese jedoch weiter auseinander. Die Gründe sind unklar. In diesem Jahr werden im Workbook nur die Fälle aus der polizeilichen Statistik dargestellt. Eine empirische Untersuchung der Frage, inwieweit die beiden Systeme die gleichen Fälle erfassen, steht aus.

Aktuelle polizeiliche Daten zu Drogentodesfällen

Die Verlässlichkeit der Angaben zu drogenbezogenen Todesfällen hängt stark davon ab, ob Obduktionen und, noch wichtiger, toxikologische Gutachten zur Validierung der ersten Einschätzung darüber, ob ein Drogentod vorliegt, herangezogen wurden. Die Obduktionsrate

aller durch das BKA gemeldeten drogenbezogenen Todesfälle lag im Datenjahr 2023 bei 52,4 % (2022: 53,1 %, 2021: 51,2 %, 2020: 43,5 %). Nachdem sie zuvor mehrere Jahre lang kontinuierlich gesunken war (2015 lag sie noch bei 60,9 %), scheint sich diese Quote aktuell bei ca. 50 % einzupendeln. Toxikologische Gutachten wurden im Jahr 2023 in 39,6 % der Fälle erstellt, und somit wieder etwas häufiger als im Vorjahr (39,3 %), nach wie vor aber nur geringfügig höher als bei ihrem Tiefstwert von 35,4 % im Jahr 2021 (Datenlieferung BKA, 2024). Hierbei unterscheiden sich die Raten zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich. In manchen Bundesländern erreichen sie knapp 100 %, in anderen Bundesländern werden die Untersuchungen nur vereinzelt durchgeführt.

Aufgrund häufig fehlender toxikologischer Gutachten kann die tatsächliche Todesursächlichkeit einzelner Substanzen im Normalfall nicht eingeschätzt werden. Daher beziehen sich alle Angaben zu beteiligten Einzelsubstanzen lediglich darauf, dass diese im Zusammenhang mit dem Todesfall konsumiert wurden, nicht auf ihre Todesursächlichkeit im medizinischen Sinne.

2023 kamen insgesamt 2.227 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen ums Leben. Dies ist der höchste erfasste Wert seit der systematischen Erfassung der drogenbedingten Todesfälle durch die Polizei. Lediglich in den Jahren 1991, 1992 und 2000 lag die Anzahl der Fälle über 2.000. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 (1.990 Personen) handelt es sich um einen Anstieg von 11,9 %. Der Zeitverlauf wird im Abschnitt 1.1.3 ausführlicher dargestellt. Seit 2021 werden nach einer mehrjährigen Pause aufgrund der Umstellung auf ein neues polizeiliches Datensystem und der Erfassung bzw. Erhebung rauschgiftbezogener Sachverhalte wieder Alter und Geschlecht der Verstorbenen dokumentiert; seit dem Datenjahr 2022 sind zudem weitere Analysen bzgl. Altersgruppen und registrierten Substanzen möglich.

Unter den 2.227 Verstorbenen waren 82,8 % (1.844 Personen) männlich. Das Durchschnittsalter lag 2023 bei 41,0 Jahren und war für Männer und Frauen praktisch gleich (Männer: 40,99 Jahre, Frauen: 41,12 Jahre). Die jüngste Person war weniger als 1 Jahr alt, die älteste 74 Jahre. Die Verteilung der Altersgruppen wird in Abbildung 1 gezeigt. Männer und Frauen unterscheiden sich auch in der Verteilung auf die einzelnen Gruppen kaum. In den beiden jüngsten Altersgruppen (unter 18-Jährige sowie 18- bis 20-Jährige) finden sich anteilig etwas mehr Frauen, allerdings sind die absoluten Zahlen hier so klein, dass eine Interpretation aufgrund nur eines Datenjahres nicht möglich ist.

Abbildung 1 Altersverteilung Drogentodesfälle 2022, polizeiliche Daten

1.1.2 Toxikologische Analysen drogenbezogener Todesfälle

Polizeiliche Daten zu Drogentodesfällen

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die toxikologischen Angaben zu den Drogentodesfällen. Seit dem Datenjahr 2021 werden unter den „polyvalenten Fällen“ aufgrund der Veränderung der polizeilichen Datenerhebung alle Stoffe in der Tabelle aufgeführt; in den Vorjahren war dies nicht der Fall. Dadurch ergeben sich wesentlich häufigere Nennungen einzelner Substanzen in den „polyvalenten“ Kategorien und ein Vergleich der Häufigkeit der Beteiligung einzelner Substanzen mit den Vorjahren ist nicht möglich. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass Aussagen zur Todesursächlichkeit einzelner Substanzen aufgrund fehlender toxikologischer Gutachten nicht möglich sind; die Häufigkeiten beziehen sich also nur auf das Vorhandensein der Substanz im Zusammenhang mit dem Todesfall.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 2.227 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen gemeldet. Von diesen wurden bei 1.479 Personen bzw. 66,4 % der Fälle zwei oder mehr beteiligte Substanzen gemeldet („polyvalent“), bei 522 Personen bzw. 23,4 % nur eine Substanz („monovalent“). In 29,1 % der Fälle wurden gesundheitliche Langzeitschäden aufgrund langjährigen Rauschgiftkonsums gemeldet, meist in Kombination mit der akuten Substanzeinnahme. Der Anstieg des Anteils der polyvalenten Fälle im Vergleich zum Vorjahr (55 %), resultiert zumindest zum Teil aus einer leicht veränderten Erhebung. So wurden für das Datenjahr 2023 erstmals die Substanzen Alkohol, Cannabis und Ketamin standardisiert erhoben. In den Vorjahren konnten die Landeskriminalämter diese Substanzen lediglich händisch in einer separaten Spalte eintragen, sodass in früheren Berichtsjahren von einer

Unterfassung dieser drei Substanzen auszugehen ist. So wurde Alkohol im Jahr 2023 in 621 Fällen angegeben (Vorjahr: 149), Cannabis in 476 Fällen (Vorjahr: 193) und Ketamin in 47 Fällen (Vorjahr: 19). Unabhängig hiervon ist es nach wie vor möglich, dass in der Darstellung der Substanzbeteiligung aufgrund häufig fehlender exakter toxikologischer Informationen die Anzahl an beteiligten Stoffen noch unterschätzt wird.

Von allen Drogentodesfällen wurden bei 1.249 Personen (56,1 % aller Fälle) mindestens ein Opioid als beteiligte Substanz registriert. Im Vergleich zum Vorjahr (60 %) sank dieser Anteil, während die Anzahl (1.693 Fälle) und der Anteil der Beteiligung von Nicht-Opioiden (76 %) im Jahr 2023 anstiegen. Die häufigste benannte Einzelkategorie ist nach wie vor Heroin/Morphin mit 101 monovalenten Fällen (Methadon: ebenfalls 101 Fälle) und einer Beteiligung an 611 polyvalenten Fällen. Opioid-Substitutionsmittel waren an 111 monovalenten Fällen und 543 polyvalenten Fällen beteiligt.

Unter den Nicht-Opioiden wurden Kokain/Crack (monovalent: 68 Fälle, Beteiligung an polyvalenten Fällen: 542) und Amphetamin (monovalent: 56 Fälle, Beteiligung an polyvalenten Fällen: 346) sowie psychoaktive Medikamente (monovalent: 18 Fälle, Beteiligung an polyvalenten Fällen: 553) am häufigsten registriert. Für Kokain/Crack und Amphetamin konnte ein ähnlicher Trend wie bei Heroin registriert werden, nämlich im Vergleich zum Vorjahr sinkende Anzahlen monovalenter Fälle bei gleichzeitigem Anstieg der polyvalenten Fälle unter Beteiligung dieser Stoffe. So betrug der Anstieg polyvalenter Fälle mit Kokain knapp 30 % im Vergleich zum Vorjahr.

Tabelle 1 Drogentodesfälle 2023, polizeiliche Daten

	%	Anzahl
Monovalente Fälle mit Opioiden/Opiaten		
Heroin / Morphin	4,5	101
Opioid-Substitutionsmittel	5,0	111
– davon: Methadon	4,5	101
– davon: Buprenorphin (u. a. Subutex)	0,4	8
– davon: Sonstige	0,1	2
Fentanyl	0,8	18
Sonstige opiat-basierte Arzneimittel	0,4	10
Synthetische Opioide (u. a. Fentanylderivate)	0,0	0

Kokain / Crack	3,1	68
Amphetamin	2,5	56
Methamphetamin	1,2	27
Amphetaminderivate (Ecstasy)	0,8	17
Neue Psychoaktive Stoffe (NPS): synthetische Cannabinoide	0,1	3
Ketamin	0,1	3
NPS: sonstige	0,2	4
GHB / GBL	0,1	3
Psychoaktive Medikamente	0,8	18
Polyvalente Fälle¹		
Heroin / Morphin in Verbindung mit anderen Substanzen (i.V.m.a.S.)	27,4	611
Opiat-Substitutionsmittel i.V.m.a.S.	24,4	543
– davon: Methadon i.V.m.a.S.	22,1	492
– davon: Buprenorphin (u. a. Subutex) i.V.m.a.S.	2,0	45
– davon: Sonstige i.V.m.a.S.	1,0	22
Fentanyl i.V.m.a.S.	2,4	54
Sonstige opiat-basierte Arzneimittel i.V.m.a.S.	7,8	174
Synthetische Opioide (u. a. Fentanyl-derivate) i.V.m.a.S.	0,2	4
Kokain / Crack i.V.m.a.S.	24,3	542
Amphetamin i.V.m.a.S.	15,5	346
Methamphetamin i.V.m.a.S.	4,3	95
Amphetaminderivate (Ecstasy) i.V.m.a.S.	4,4	98
NPS: synthetische Cannabinoide i.V.m.a.S.	0,8	17
Ketamin	2,0	44
NPS: sonstige i.V.m.a.S.	1,1	25
GHB / GBL i.V.m.a.S.	0,9	21
Psychoaktive Medikamente i.V.m.a.S.	24,8	553
Sonstige Todesursachen		

Suizid durch Intoxikation (bereits unter den zuvor genannten Ursachen enthalten)	3,7	82
Suizid durch andere Mittel als Intoxikation	5,0	111
Langzeitschäden	29,1	647
– davon: Langzeitschäden in Kombination mit Intoxikationsfolge	25,8	575
Unfälle	3,0	67
Gesamt (N)²	100	2227

¹ In den Unterkategorien sind Mehrfachnennungen möglich.

² Die Gesamtzahl ergibt sich aus der Summe aller mono- und polyvalenten Vergiftungen sowie der nicht durch Intoxikationen bedingten Suizide, der Langzeitschädigungen, Unfälle und sonstigen Fälle.

Datenlieferung BKA, 2024

1.1.3 Trends drogenbezogener Todesfälle

Polizeiliche Daten zu Drogentodesfällen

Im Jahr 2012 wurde die Datenerfassung des BKA geändert, daher werden nur Trends seit diesem Zeitpunkt beschrieben. Für den diesjährigen Bericht liegen die BKA-Daten zum dritten Mal in der neuen Form vor. Diese ermöglicht keinen direkten Vergleich der Einzelsubstanzen mit den Vorjahren. Die Erfassung der polyvalenten Fälle hat sich wesentlich geändert; seit dem Datenjahr 2021 werden alle an den polyvalenten Fällen beteiligten Substanzen berichtet. In den nächsten Jahren werden somit vertiefte Analysen möglich, aktuell ist die Trendberichterstattung bezüglich beteiligter Substanzen hierdurch nicht möglich.

Im Jahr 2023 kamen insgesamt 2.227 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen ums Leben. Der Wert steigt seit Jahren kontinuierlich an und ist nun auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Erfassung 1973. Im Vergleich zu 2022 (1.990 Personen) handelt es sich um einen Anstieg von 11,9 %.

Abbildung 2 Drogentodesfälle der letzten 10 Jahre, polizeiliche Daten

Die Kombination aus den mittlerweile häufig registrierten Langzeitschäden mit dem hohen Anteil an Opioiden unter den beteiligten Substanzen spricht für die Hypothese, dass die alternde, multimorbide Kohorte von Opioidkonsumierenden zum Gesamtanstieg der Drogentodesfälle beiträgt. Der Anstieg zeigt sich jedoch ebenfalls für Vergiftungen ohne Opioid-Beteiligung, was darauf hinweist, dass die benannte alternde Opioidklientel nicht die einzige betroffene Personengruppe ist.

Aufgrund der Änderung in der Datenerfassung können keine verlässlichen Trendanalysen zu Drogentodesfällen mit mehr als einer beteiligten Substanz durchgeführt werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt jedoch der Anstieg des prozentualen Anteils an polyvalenten Fällen von 55,3 % (2022) auf 66,4 % (2023) auf, der nur zum Teil durch die angepasste Erhebungsmethodik (standardisierte Erfassung von Alkohol, Cannabis und Ketamin) erklärt werden kann.

1.2 Drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle

1.2.1 Drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle

Als Näherung für die Zahl drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle stehen bundesweite Daten zu in Krankenhäusern vollstationär behandelten akuten Rauschzuständen (ICD-10-Diagnosen F1x.0) und Vergiftungsfällen (ICD-10-Diagnosen T40.X) aus der Krankenhausdiagnosestatistik 2020 bzw. speziellen Berechnungen des Statistischen Bundesamts zur Verfügung (siehe Tabelle 2). Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Vergiftungsfällen (ICD-10 Kodierungen T40.X) sowohl um eine Überdosierung einer absichtlich eingenommen Substanz, als auch um eine irrtümliche Verabreichung oder Einnahme falscher Substanzen

handeln kann. Außerdem kann es sich beispielsweise bei Vergiftungen durch Opioide auch um eine (akzidentelle oder beabsichtigte) Überdosierung verschriebener opioidhaltiger Medikamente, statt um den Konsum illegaler Drogen handeln. Darüber hinaus kann mit diesen Daten nur eine Aussage über im Krankenhaus stationär aufgenommene drogenbezogene nicht-tödliche Notfälle getroffen werden. Notfälle, die entweder gar nicht oder durch andere Anlaufstellen behandelt werden, sind hier nicht mit abgedeckt. Dies betrifft etwa Giftinformationszentren, aber auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder notärztliche Behandlungen ohne folgenden stationären Aufenthalt. Aus den Daten geht zudem nicht hervor, wie schwer ausgeprägt oder gefährlich die Symptomatik war und wie lange die jeweilige Behandlung andauerte; Stundenfälle werden ebenfalls miteingeschlossen. Die Daten sind also nur mit Vorsicht zu interpretieren.

1.2.2 Toxikologische Analysen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle

Tabelle 2 Anzahl akuter Intoxikations- und Vergiftungsfälle, Krankenhausdiagnosestatistik 2022

ICD-10-Diagnose	Gesamt	Alter in Jahren				
		<15	15 - 24	25 - 44	45 - 65	65+
akute Intoxikation [akuter Rausch] (F11.0 bis F16.0, F18.0, F19.0)	17.865	419	5.126	8.110	3.438	772
durch Opioide (F11.0)	1.546	20	242	631	454	199
durch Cannabinoide (F12.0)	1.634	168	826	506	114	20
durch Sedativa / Hypnotika (F13.0)	1.713	39	431	582	407	254
durch Kokain (F14.0)	812	3	214	477	114	4
durch andere Stimulanzien (F15.0)	1.801	74	606	967	145	9
durch Halluzinogene (F16.0)	295	9	193	82	11	0
durch flüchtige Lösungsmittel (F18.0)	50	2	10	28	8	2
durch multiplen Substanzgebrauch oder Konsum anderer psychotroper Substanzen (F19.0)	10.014	104	2.604	4.837	2.185	284
Vergiftung durch Betäubungsmittel (BtM) und Psychodysleptika (Halluzinogene) (T40.X)	935	72	158	187	207	311
durch Opium (T40.0)	46	0	7	4	7	28
durch Heroin (T40.1)	42	0	6	28	7	1
durch sonstige Opioide (T40.2)	584	40	67	69	151	257
durch Methadon (T40.3)	51	4	2	18	21	6
durch sonstige synthetische BtM (T40.4)	17	2	4	7	2	2
durch Kokain (T40.5)	47	1	9	27	8	2
durch sonstige und nicht näher bezeichnete BtM (T40.6)	17	3	4	5	1	4
durch Cannabis(-derivate) (T40.7)	86	19	31	21	8	7
durch Lysergid (LSD) (T40.8)	26	3	19	4	0	0
durch sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika (T40.9)	19	0	9	4	2	4

Statistisches Bundesamt, spezielle Berechnungen 2024

1.2.3 Trends drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle

Der folgende Trend basiert auf den bundesweiten Daten zu in Krankenhäusern vollstationär aufgenommenen akuten Rausch- und Vergiftungsfällen (ICD-10-Diagnosen) aus den jährlich erscheinenden Krankenhausdiagnosestatistiken des Statistischen Bundesamts (Statistisches Bundesamt, spezielle Berechnungen). Diese Daten sollten mit großer Vorsicht interpretiert werden; die Einschränkungen werden weiter oben erläutert (siehe 1.2.1).

Abbildung 3 10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle

Statistisches Bundesamt, spezielle Berechnungen

Bis 2015 stieg die Zahl der stationär aufgenommenen drogenbezogenen nicht-tödlichen Notfälle auf 23.839 Aufnahmen an (siehe Abbildung 3). Seitdem ist sie insgesamt etwas gesunken und lag 2022 bei 18.800 Fällen. Inwieweit die Corona-Pandemie die Fallzahl beeinflusst hat, ist nicht bekannt. Es liegen hierzu keine bundesweiten Daten vor; in einer kleinen Studie aus einem Krankenhaus in Essen im Jahr 2020 wurden keine relevante Veränderung in der Anzahl der Notaufnahmen aufgrund illegaler Substanzen gefunden (Sobetzko et al., 2021).

In der Kodierung überwiegen bei weitem die akuten Intoxikationsfälle (F-Kodierungen), die 2022 17.865 Fälle ausmachten und auch den Gesamtanstieg der Jahre bis 2015 bedingten. Die Anzahl der kodierten Vergiftungsfälle, die bereits 2013 schon auf viel niedrigerem Niveau kodiert wurden, ist in den letzten zehn Jahren weiter gesunken und lag 2022 bei 935 Fällen. Es bleibt unklar, ob dies durch die Kodiergewohnheiten erklärbar ist, oder ob tatsächlich weniger Vergiftungsfälle und mehr Intoxikationsfälle aufgenommen wurden.

Betrachtet man Vergiftungen und Intoxikationen getrennt, so überwiegt bei den seltener kodierten stationär aufgenommenen Vergiftungen (T40.x-Codes, siehe Abbildung 4) in den letzten zehn Jahren die Vergiftung durch „sonstige Opiode“ (T40.2). Nach einem deutlichen Anstieg bis 2011 (1.660 Fälle) ist ihre Zahl jedoch in den letzten zehn Jahren gesunken (2022: 584 Fälle). Vergiftungen durch Heroin (T40.1) waren bis 2010 über viele Jahre hinweg die zweithäufigste Diagnose in dieser Gruppe, sind aber seit über zehn Jahren fast konstant gesunken und machten in den letzten Jahren nur noch einen geringen Anteil der Vergiftungen aus (2022: 42 Fälle). Seit 2011 sind Vergiftungen durch Cannabinoide (T40.7) damit die zweithäufigste kodierte Ursache für Aufnahmen in Krankenhäusern. Ihre Anzahl unterliegt Schwankungen, ist in den letzten Jahren jedoch gesunken und lag im Jahr 2022 mit 86 Fällen auf wesentlich niedrigerem Niveau als Vergiftungen durch Opiode. Alle anderen Substanzen, inklusive der sonstigen / nicht näher bezeichneten Betäubungsmittel, spielen mit deutlich unter 100 gemeldeten Fällen ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 4 10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle: Vergiftungen (T40.x-Codes)

Statistisches Bundesamt, spezielle Berechnungen

Abbildung 5 10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle: akute Intoxikationen (F1x.0-Codes)

Statistisches Bundesamt, spezielle Berechnungen

In der Gruppe der häufiger kodierten akuten Intoxikationen machte die Intoxikation durch multiplen Substanzgebrauch oder Konsum anderer psychotroper Substanzen (F19.0) mit 10.014 Fällen über die Hälfte aller Diagnosen aus (siehe Abbildung 5). Die Fallzahlen der stationären Aufnahme hierfür waren bis 2016 über zehn Jahren steil angestiegen und haben sich seitdem auf hohem Niveau stabilisiert (2021: 10.281 Fälle). Sie bedingen einen großen Teil des Gesamtanstiegs aller stationärer Krankenhausaufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle bis 2015. Angaben zu den einzelnen Substanzen, die unter „multipler Gebrauch“ bzw. „andere psychotrope Substanzen“ kodiert werden, liegen nicht vor, sodass keine genaueren Rückschlüsse auf das Konsumverhalten gezogen werden können.

Die vier Stoffgruppen Cannabinoide (inkl. synthetischer Cannabinoide), Sedativa / Hypnotika, Stimulanzien (exkl. Kokain) und Opioiden machen 2022 wie bereits in den Vorjahren ähnlich große Anteile aus. Im längeren Zeitverlauf hat sich die Bedeutung der einzelnen Stoffgruppen aber wesentlich verändert. Die Aufnahmezahlen von Intoxikationen mit Cannabinoiden (inkl. synthetischer Cannabinoide) und mit Stimulanzien (exkl. Kokain) sind bis 2015 steil angestiegen. Die Zahlen für Cannabinoide sind seitdem rückläufig (2015: 2.895 Fälle, 2022: 1.634 Fälle). Stimulanzien zeigten nach 2015 einige Jahre einen mit Schwankungen insgesamt stabilen Trend, sind in den letzten zwei Jahren aber ebenfalls rückläufig (2015: 2.366 Fälle, 2022: 1.801 Fälle). Die Anzahl der Intoxikationen durch die Stoffgruppe der Sedativa / Hypnotika ist über viele Jahre mit leichten Schwankungen insgesamt

zurückgegangen. Intoxikationen durch Opioide schwanken, ohne dass sich ein eindeutiger Trend zeigen würde; allerdings lagen die Zahlen in den Jahren 2021 und 2022 niedriger als in den Vorjahren. Ob dies eine Trendwende bedeutet, bleibt abzuwarten. Insgesamt zeigt sich im Bereich der akuten Intoxikationen ein Trend hin zu multiplem Substanzgebrauch und dem Gebrauch nicht ICD-10-klassifizierter Substanzen.

1.3 Drogenbezogene Infektionskrankheiten

Deutschlandweit werden alle Daten zu Infektionskrankheiten, die nach dem Infektionsschutzgesetz der Meldepflicht unterliegen, an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt und dort analysiert, somit auch Meldungen zu HIV- und Hepatitis-Infektionen. Zusätzlich liegen seit Einführung des neuen Kerndatensatzes (KDS 3.0) im Jahr 2017 Daten zu Teststatus und Testergebnis behandelter Personen aus der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) vor, die im Abschnitt 1.3.2 berichtet werden, sowie Daten zu Risikoverhaltensweisen, die unter 1.3.3 berichtet werden. Daten aus anderen Quellen, beispielsweise Erhebungen in Drogenkonsumräumen und ambulanten Suchthilfeeinrichtungen, geben zusätzlich Einblick in die Belastung von spezifischen, häufig regionalen, Populationen von Drogenkonsumierenden mit HIV und Hepatitis. Bisher gibt es kein regelmäßig durchgeführtes, deutschlandweites Monitoring von Infektionskrankheiten unter Drogenkonsumierenden. Die Pilotstudie DRUCK 2.0 des RKI wurde in zwei Bundesländern durchgeführt, um ein solches Monitoring zu pilotieren; die Ergebnisse werden unter 1.3.2 dargestellt.

Genauere Informationen zu den Datenquellen für drogenbezogene Infektionskrankheiten finden sich im Abschnitt 3.2.2.

1.3.1 HIV, Hepatitis B und Hepatitis C

Deutschlandweit werden alle Daten zu Infektionskrankheiten, die nach dem Infektionsschutzgesetz der Meldepflicht unterliegen, an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt und dort analysiert, somit auch Meldungen zu HIV- und Hepatitis-Infektionen. Zusätzlich liegen seit Einführung des neuen Kerndatensatzes Daten zu Teststatus und Testergebnis behandelter Personen aus der Deutschen Suchthilfestatistik vor, die unter 1.3.2 berichtet werden. Daten aus anderen Quellen, beispielsweise Erhebungen in Drogenkonsumräumen und ambulanten Suchthilfeeinrichtungen, geben zusätzlich Einblick in die Belastung von spezifischen, häufig regionalen, Populationen von Drogenkonsumierenden mit HIV und Hepatitis. Aktuelle Informationen aus der DRUCK 2.0-Studie zu Prävalenzen unter intravenös Drogenkonsumierenden werden unter 1.3.2 berichtet.

HIV Meldedaten

Eine HIV-Diagnose erfolgt oft erst viele Jahre nach der HIV-Infektion. Die Anzahl der HIV-Neuinfektionen und die Anzahl der Menschen in Deutschland, die mit einer HIV-Infektion leben, können nicht direkt gemessen, sondern nur mit Hilfe von Modellrechnungen abgeschätzt werden. Daher werden vom Robert Koch-Institut (RKI) regelmäßig Schätzungen zum Verlauf der HIV-Epidemie erstellt. Die Schätzung soll insbesondere die Planung von

Präventionsmaßnahmen erleichtern und die Evidenzgrundlage für die Bereitstellung einer ausreichenden medizinischen Versorgung und für weitere gesundheitspolitische Entscheidungen verbessern.

Zur Beschreibung der HIV/AIDS-Epidemie werden mehrere Datenquellen herangezogen: die HIV-Meldungen gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG), das im Jahr 2023 eingestellte AIDS-Fallregister mit AIDS- und HIV-Todesfallberichten an das RKI, die Todesursachenstatistik der statistischen Landesämter sowie Daten zu abgerechneten antiretroviralen Medikamenten gemäß § 300 Sozialgesetzbuch V.

Grundlage für die Schätzung der HIV-Neuinfektionen sind die gemeldete Anzahl der HIV-Diagnosen sowie statistische Angaben, wie lange nach der Infektion die Diagnosen jeweils erfolgt sind. Auf dieser Grundlage werden die Anzahl der neu erfolgten HIV-Infektionen und die Anzahl der noch nicht diagnostizierten HIV-Infektionen geschätzt.

Die Abschätzung des zeitlichen Verlaufs der HIV-Neuinfektionen, der Todesfälle bei Menschen mit HIV sowie der Anzahl der in Deutschland lebenden Menschen mit HIV erfolgt in jedem Jahr neu auf der Grundlage aller zur Verfügung stehenden Daten und Informationen. Da unter den in den Jahren 2022 und 2023 neu diagnostizierten HIV-Infektionen auch viele schon deutlich früher erworben wurden und daher die Anzahl der Infektionen aus früheren Jahren jetzt besser bestimmbar ist, ändern sich die Schätzwerte über den gesamten Verlauf. Die Berechnungen liefern also jedes Jahr eine aktualisierte Einschätzung des gesamten bisherigen Verlaufs der HIV-Epidemie. Eine genauere Beschreibung der Rückrechnung findet sich im Epidemiologischen Bulletin 47/2018¹.

Schätzung der HIV-Neuinfektionen in Deutschland im Zeitverlauf

Die Rückrechnung führt zu einer Schätzung des gesamten Epidemieverlaufs ausgehend von den frühen 1980er-Jahren bis in die Gegenwart. Die geschätzte Anzahl der HIV-Neuinfektionen hat sich im Zeitverlauf von Spitzenwerten Mitte der 1980er-Jahre zunächst in allen Altersgruppen bis zum Ende der 1990er-Jahre deutlich reduziert. In den Jahren 2000 bis ca. 2007 erfolgte dann wieder ein deutlicher Anstieg der HIV-Infektionen auf bis zu 3.500 Neuinfektionen pro Jahr. Nach einem Rückgang entstand ab dem Jahr 2010 ein Plateau bei etwa 2.500 Neuinfektionen pro Jahr. Seit 2016 ging die Anzahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland weiter zurück. Dieser Rückgang war in den Pandemiejahren 2020 und 2021 nochmals ausgeprägter.

Im Jahr 2022 lag die geschätzte Zahl der Neuinfektionen bei 1.900 (95 % Konfidenzintervall [KI]: 1.700 – 2.200), im Jahr 2023 bei 2.200 (95 % KI: 1.900 – 2.400) und kehrte damit in etwa auf die Höhe des Vorpandemiejahres 2019 zurück (2.100 (95 % KI: 1.900 – 2.300)).

Von der geschätzten Gesamtzahl der HIV-Neuinfektionen 2022 sind etwa 1.100 (53 %) MSM (Männer, die Sex mit Männern haben), im Jahr 2023 werden etwa 1.200 geschätzt. Etwa 520

¹ https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/47_18.pdf?__blob=publicationFile [letzter Zugriff 31.07.2024].

Personen (27 %) haben sich 2022 auf heterosexuellem Weg in Deutschland infiziert, im Jahr 2023 620. Darüber hinaus haben sich 2022 etwa 370 (19 %) Menschen beim injizierenden Drogengebrauch (PWID) infiziert, 2023 etwa 380, davon etwa 280 Männer und 100 Frauen.

Die Trends in den drei Hauptbetroffenengruppen in Deutschland verlaufen unterschiedlich: In der Gruppe der MSM ging die geschätzte Anzahl der Neuinfektionen seit 2007 von etwa 2.800 auf jeweils etwa 1.000 in den Jahren 2020 und 2021 zurück, steigt seitdem wieder leicht an, bleibt aber weiter unter dem Niveau des Vorpandemiejahres 2019.

Bei PWID zeigt die Modellierung einen deutlichen Anstieg der geschätzten Neuinfektionen seit 2010. In den beiden Pandemie Jahren stabilisierte sich die Zahl der geschätzten Neuinfektionen, steigt in den letzten beiden Jahren aber weiter an (Robert Koch-Institut, 2024a).²

Hepatitis B Meldedaten

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 22.875 HBV-Fälle an das RKI übermittelt. Diese setzten sich aus 1.075 akuten Fällen, 10.623 chronischen Fällen und 11.177 Fällen mit unbekanntem Infektionsstadium zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Fallzahl um 36 % (n = 6.054).

Seit 2015 ist eine starke Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen (siehe Abbildung 8). Diese Zunahme ist zum Teil durch die Erweiterung der Referenzdefinition zu erklären, auf Fälle ohne, mit unklarer oder unbekannter Symptomatik, sowie auch durch vermehrtes Testen von Asylsuchenden in den Jahren 2015 bis 2017. Seit Juli 2017 sind alle Nachweise unabhängig vom Stadium der Hepatitis-B-Virus-Infektion meldepflichtig. Dies könnte eine weitere Erklärung für den Anstieg der Fallzahlen sein, besonders bei den Fällen mit unbekannter Symptomatik.

² Weitere Informationen zur Schätzung der HIV-Infektionen in 2022 und 2023 sind online zu finden. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2024/Ausgaben/28_24.pdf?__blob=publicationFile [Zuletzt aufgerufen: 08.08.2024].

Abbildung 6 Trends HBV Diagnosen 2014 – 2023

(Robert Koch-Institut, 2024b)

Während die Anzahl an übermittelten Infektionen für die drei Infektionsstadien im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 23 % ($n = 2.080$) gesunken ist, nahm sie seitdem zu. Im Jahr 2023 wurde ein Anstieg der übermittelten Hepatitis-B-Fälle um 36 % im Vergleich zu 2022 verzeichnet. Dieser Anstieg der Fallzahlen betraf am stärksten Infektionen mit unbekanntem Infektionsstadium (akute Infektionen: Anstieg um 15 %; chronische Infektionen: Anstieg um 36 %; Infektionen mit unbekanntem Stadium: Anstieg um 39 % im Vergleich zum Jahr 2022). Der Anteil akuter Infektionen an allen übermittelten Fällen lag in den Jahren 2019 – 2023 konstant bei 5 – 6 %. Die Anteile an chronischen Infektionen sowie an Infektionen mit unbekanntem Infektionsstadium blieben im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Niveau (45 % versus 46 % bzw. 50 % versus 49 %).

Nur bei 788 (3,4 %) der 22.875 übermittelten HBV-Infektionen wurden Angaben zum wahrscheinlichen Übertragungsweg gemacht. Mehrfachnennungen wurden bei der Auswertung auf den wahrscheinlichsten Übertragungsweg reduziert. Der am häufigsten übermittelte wahrscheinliche Übertragungsweg im Jahr 2023 war die Wohngemeinschaft mit einem HBV-Träger ($n = 382$ Fälle, 48 %). Als zweithäufigster wahrscheinlicher Übertragungsweg wurde intravenöser (i.v.) Drogenkonsum bei 177 Infektionen (23 %) angegeben, darunter 5 Infektionen während eines Haftaufenthaltes. Als dritthäufigster wahrscheinlicher Übertragungsweg wurde sexuelle Transmission bei 165 Infektionen (21 %) genannt, darunter 117 Infektionen durch heterosexuellen Kontakt mit einem oder einer mit Hepatitis-B-Virus infizierten Partner oder Partnerin und 34 Infektionen durch gleichgeschlechtliche sexuelle

Kontakte. Des Weiteren wurde bei 55 Infektionen (7 %) der Erhalt von Blutprodukten, bei 7 Infektionen (1 %) Dialyse und bei 2 Infektionen (0,3 %) perinatale Übertragung als wahrscheinlicher Übertragungsweg genannt.

Hepatitis C Meldedaten

Für das Jahr 2023 wurden insgesamt 10.512 Hepatitis-C-Virus-Infektionen an das RKI übermittelt. Dies entsprach einer bundesweiten Inzidenz von 12,5 übermittelten Infektionen/100.000 Einwohnern. Damit ist die Inzidenz im Vergleich zum Vorjahr (9,5) deutlich gestiegen. Die Anzahl der Fälle hat im Vergleich zum Vorjahr ($n = 7.951$) um 30 % zugenommen. Aufgrund des häufigen asymptomatischen Verlaufs beinhaltet die Gesamtheit der Fälle einen erheblichen Anteil bereits chronischer Hepatitis-C-Fälle.

Von 2005 bis 2013 war ein abnehmender Trend der übermittelten Fallzahlen von Hepatitis C zu verzeichnen. In den Folgejahren kam es zu Zu- und Abnahmen der Fallzahlen nach Änderungen gemäß IfSG. In den Jahren 2020 und 2021, den ersten Jahren der COVID-19-Pandemie, fielen die Fallzahlen deutlich ab. Ein starker Anstieg ist seit 2022 zu verzeichnen.

Abbildung 7 Trends HCV Diagnosen 2014 – 2023

(Robert Koch-Institut, 2024b)

Von den übermittelten Fällen im Jahr 2023 wurden bei 46 % ($n = 4.836$) Angaben zum vermutlichen Infektionsstadium bei der Diagnose gemacht, bei den anderen Fällen wurde das Stadium nicht erhoben oder war nicht ermittelbar. Von den Infektionen mit Angaben wurde etwa ein Fünftel als akute Infektion eingestuft ($n = 864$; 18 %) und 80 % als chronisch

(n = 4.002). Zwischen 2014 und 2023 lag der jährliche Anteil akuter Infektionen zwischen 8 % und 11 %.

Im Jahr 2023 wurden nur bei 19 % aller Fälle Angaben zum Übertragungsweg gemacht. Hier war der intravenöse Drogenkonsum mit 57,8 % aller Angaben der wichtigste Übertragungsweg.

Abbildung 8 Übertragungswege HCV-Diagnosen 2023

(Robert Koch-Institut, 2024b)

1.3.2 Informationen zu Prävalenzen drogenbezogener Infektionskrankheiten aus zusätzlichen Datenquellen

Ergebnisse der DRUCK 2.0 Pilotstudie³

Die an die globalen Ziele der World Health Organization⁴ angelehnte nationale Eliminierungsstrategie von HIV / viraler Hepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen bis 2030⁵ hebt besonders die Senkung der Krankheitslast in vulnerablen Bevölkerungsgruppen

³ Mehr Informationen zur Studie unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/DRUCK-Studie/Druck_2.0.html [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

⁴ World Health Organization (WHO) (2016). "Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis." <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?ua=1> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

⁵ Bundesministerium für Gesundheit and Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2016). "Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Bis 2030 - Bedarfsorientiert · Integriert · Sektorübergreifend." http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Broschueren/Strategie_BIS_2030_HIV_HEP_STI.pdf [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

wie Menschen mit injizierendem Drogenkonsum (IVD) hervor. Während eine erste Erhebung im Rahmen der DRUCK-Studie 2011 – 2014 teils sehr hohe HIV-, Hepatitis B- und C-Prävalenzen⁶ bei IVD im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zeigte, werden aktuelle Daten zu Prävalenzen und relevanten Verhaltens- und Versorgungsindikatoren benötigt, um weiterhin gezielte Präventions- und Kontrollmaßnahmen für diese Infektionen anbieten zu können. Zu diesem Zweck hat das Projekt DRUCK 2.0 des RKI ein zukünftiges Monitoringsystem für HIV, Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV) und Syphilis bei IVD in Deutschland pilotiert.

Ablauf der Studie und Stichprobe

Die Pilotierung des Monitoringsystems wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) von Juni 2021 bis April 2022 gemeinsam mit niedrighschwelligem Einrichtungen der Drogenhilfe und Substitutionseinrichtungen in verschiedenen Städten (Berlin, München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg, Würzburg, Ingolstadt) in den zwei Pilot-Bundesländern Bayern und Berlin durchgeführt. Über die Einrichtungen wurden IVD als Teilnehmende rekrutiert. Voraussetzungen hierfür waren, dass die Interessierten über 16 Jahre alt waren und mindestens einmal während der letzten 12 Monate Drogen injiziert hatten. Per Blutabnahme wurden die Teilnehmenden auf HBV und HCV, HIV und Syphilis getestet und füllten zusätzlich einen Fragebogen zu Soziodemographie, Konsumverhalten und Zugang zu medizinischer Versorgung aus. Insgesamt nahmen 668 Personen an der Datenerhebung teil; 569 Personen wurden in die Datenanalyse eingeschlossen.

Ergebnisse

Wenn nicht anders angegeben, bilden die folgenden Angaben den Durchschnitt der Teststädte. Es ist zu beachten, dass die Angaben von Stadt zu Stadt variieren können.

Soziodemographische Daten

Von den 596 Teilnehmenden (TN) gaben 68 % (404/596) männlich, 31 % (187/596) weiblich und 1 % (4/596) „divers“ als Geschlecht an. Das Alter der TN lag zwischen 17 und 66 Jahren (Median = 39). Von den 596 TN gaben 78 % (465/596) an, in Deutschland geboren worden zu sein. Von den im Ausland geborenen Personen, die Angaben zu ihrem Geburtsland machten, waren die häufigsten angegebenen Geburtsländer Polen (14 %, 18/125), Kasachstan (14 %, 15/125) und Russland (10 %, 13/125).

88 % (512/582) der TN gaben an, einen Hauptschul- oder höherwertigen Schulabschluss zu haben; 9 % (54/582) hingegen gaben an, keinen Schulabschluss zu haben. Als Einnahmequelle in den letzten 12 Monaten gaben die meisten TN (bei Mehrfachantwort) Hartz IV oder Sozialhilfe an (65 %, 377/583), gefolgt von Geld von Familie und Freunden

⁶ Robert Koch-Institut (RKI) (2016). "Abschlussbericht der Studie „Drogen und chronischen Infektionskrankheiten in Deutschland“ (DRUCK-Studie)."
<http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Studien/DRUCK-Studie/Abschlussbericht.pdf> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

(19 %, 108/583) sowie andere Einnahmequellen (z. B. Flaschen sammeln, betteln 18 %, 107/583) und der Verkauf von Drogen (18 %, 106/583). Insgesamt gaben 75 % (434/577) der TN an, schon mal obdachlos gewesen zu sein, davon betroffen zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren laut eigenen Angaben 34 % (142/416).

Drogenkonsum und Verhaltensdaten

Das mediane Alter beim ersten injizierenden Drogenkonsum (ID) lag bei 20 Jahren mit einer Spanne von 9 – 55 Jahren. Tabelle 3 zeigt die Altersverteilung beim ersten injizierenden Konsum. 73 % (432/589) der TN injizierten seit zehn oder mehr Jahren, 5 % (32/589) weniger als zwei Jahre. Das Injizieren von Drogen in den letzten 30 Tagen gaben 84 % (494/589) der TN an, davon injizierten 55 % (264/476) an mehr als 15 Tagen. Tabelle 4 zeigt die in den letzten 12 Monaten von den meisten TN konsumierten Substanzen, unabhängig von der Konsumform.

Tabelle 3 DRUCK 2.0: Alter beim ersten injizierenden Drogenkonsum der TN

	<14 Jahre	14-17 Jahre	18-24 Jahre	25-29 Jahre	>29 Jahre	weiß nicht
Anteil der TN in %	5%	27%	40%	13%	14%	2%

Tabelle 4 DRUCK 2.0: Meistkonsumierte Substanzen der TN in den letzten 12 Monaten

	Heroin	Kokain	„Crystal Meth“	„Lyrica“	„Benzos“	„Speed“	L-Methadon	Fentanyl	Retardiertes Morphin	„Crack“
Anteil der TN in %	87%	58%	37%	28%	28%	27%	25%	18%	17%	15%

Eine jemals erfahrene Überdosis mit Bewusstlosigkeit gaben 68 % (396/584) der TN an, eine Überdosis in den letzten 30 Tagen 8,7 % (51/584). Eine Opioid-Substitutionsbehandlung haben nach eigenen Angaben bereits 84 % (490/582) der TN jemals im Leben erhalten, 61 % (357/582) wurden zum Zeitpunkt der Datenerhebung substituiert.

Das Nutzen einer sterilen Spritze und Nadel beim letzten injizierenden Drogenkonsum gaben 92 % (450/491) der TN an. Bezugsorte steriler Nadeln und Spritzen in den letzten 30 Tagen waren am häufigsten niedrighschwellige Einrichtungen der Drogenhilfe (84 %, 414/491), Apotheken (32 %, 158/491) und Drogenberatungsstellen (25 %, 122/491). Beim ID in den letzten 30 Tagen gaben TN an, bereits von anderen benutzte Nadeln und Spritzen (14 %, 66/487) sowie Löffel / Pfännchen / Filter (28 %, 139/491) genutzt zu haben. Die jemalige Nutzung geteilter Nadeln und Spritzen bzw. Löffel / Pfännchen / Filter berichteten 55 % (324/585) bzw. 70 % (411/587) der TN.

Von den TN gaben 77 % (451/585) an, bereits inhaftiert gewesen zu sein. Von diesen Personen gaben 38 % an, während eines Haftaufenthalts Drogen injiziert zu haben, davon 24 % (105/443) beim letzten Aufenthalt.

74 % (415/563) der TN gab an, in den letzten 12 Monaten Sex gehabt zu haben, mit einer Partneranzahl von eins bis drei bei 89 % (353/396) dieser Personen. Bezüglich der Nutzung von Kondomen in den letzten 12 Monaten gaben 79 % (321/406) an, nur manchmal oder nie Kondome genutzt zu haben.

Prävalenz von Infektionen und Schutz

Folgende Tabelle zeigt den Anteil von angegebenen Testungen auf HBV, HCV, HIV und Syphilis der TN in den letzten 12 Monaten sowie das selbstangegabene Vorliegen einer früheren oder aktuellen Infektion an, inklusive des Ranges (Städte mit der höchsten bzw. niedrigsten Rate).

Tabelle 5 DRUCK 2.0: Selbstangaben zu erfolgten Testungen sowie Infektionen

	HBV	HCV	HIV	Syphilis
Testung in den letzten 12 Monaten	42% (234/559)	61% (354/581)	55% (318/579)	16% (92/563)
Frühere oder aktuelle Infektion (Selbstangabe)	13% (72/547), (6% Regensburg – 24% München)	62% (363/581) (63% München – 75% Augsburg)	3,1% (17/554). (0% Nürnberg – 9,2% Berlin)	2% (10/496) (0% München – 5% Berlin)

Von den 338 TN, die Angaben zu einer HCV-Therapie machten, gaben 6,8 % (23/338) an, aktuell eine medikamentöse Behandlung zu erhalten; 52 % (176/338) gaben eine frühere HCV-Therapie an. Von den TN mit amnestischer HIV-Infektion, die Angaben zu einer erfolgten Therapie machten, gaben 93 % (14/15) an, aktuell in antiretroviraler Therapie zu sein. Bluttestungen der TN in einem zentralen Labor ergaben folgende Prävalenzen in der abgebildeten Tabelle.

Tabelle 6 DRUCK 2.0: Durch Bluttestungen ermittelte Prävalenzen verschiedener Infektionen

	HBV	HCV	HIV	Syphilis
Prävalenz aktiver Infektionen	1,2%	27%	HIV-positiv: 2%	0%
Prävalenz ausgeheilte Infektionen	17%	46%	-	1,7%
Antikörper	25% (142/576)	74% (435/591)	-	-

Die Prävalenz aktiver und ausgeheilte HCV und HBV war in höheren Altersgruppen ansteigend und bei männlichem Geschlecht stärker ausgeprägt. Obdachlosigkeit zum Zeitpunkt der Datenerhebung, das Nutzen von geteilten Konsumgegenständen sowie eine vergangene Hafterfahrung gingen mit einer höheren Prävalenz von HCV einher, eine aktuelle Substitutionsbehandlung hingegen mit einer niedrigeren Prävalenz von HCV. Doppelinfektionen lagen bei aktiver HBV und HCV mit einer Prävalenz von 0,3 % (2/582), bei

aktiver HCV und HIV bei 1,2 % (7/585) vor. Es lagen keine Doppelinfektionen mit aktiver HBV / HIV oder Dreifachinfektionen vor.

58 % (196/340) der TN mit HCV-Antikörpern im Sinne einer jemaligen HCV-Infektion gaben an, früher oder aktuell eine medikamentöse Behandlung erhalten zu haben. 11 von 13 TN mit einer HIV-Infektion, die dazu Angaben machten, wussten von ihrer Infektion. Diese Personen waren zum Zeitpunkt der Studienteilnahme alle in antiretroviraler Behandlung.

Schlussfolgerungen

Die Autorinnen der Studie schlussfolgern, dass die Zahlen auf die Notwendigkeit des Abbaus von Zugangsbarrieren zu Prävention und medizinischer Versorgung hinweisen. Dieser ist notwendig, um die hohe Prävalenz viraler Hepatitiden und HIV unter IVD in Deutschland zu senken, die Transmission zu verringern und somit die Eliminationsziele erreichen zu können. Das Vorhaben, eine regelmäßig stattfindende, bundesweite Datenerhebung aufzubauen, unterstützt dabei, den Eliminierungsprozess in Deutschland fortlaufend zu beobachten und zielgerichtet Anpassungen von Präventions- und Versorgungsangeboten vorzunehmen. Eine bundesweite Ausrollung des Monitorings soll nach Ende des Pilotprojektes vorbereitet werden.

Daten zu HIV, HBV und HCV aus der Deutschen Suchthilfestatistik

In der Deutschen Suchthilfestatistik werden Daten zu durchgeführten Tests sowie Testergebnissen von HIV, HBV und HCV erhoben. Die Testraten werden in Tabelle 7 dargestellt. Sie unterscheiden sich nur gering zwischen den einzelnen Infektionen: nur jeweils etwa ein Drittel der Klientel gibt eine Testung in den letzten 12 Monaten vor Betreuungsbeginn an. Ein weiteres knappes Viertel bejaht eine Testung, die mehr als 12 Monate vor Betreuungsbeginn stattfand. Die restlichen Klientinnen und Klienten (jeweils über 40 %) berichten, noch nie getestet worden zu sein. Der Anteil an noch nie getesteten Klientinnen und Klienten im Jahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr für alle drei Infektionen angestiegen.

Tabelle 7 Testraten Opioidklientel in der ambulanten Suchthilfe 2023

	Noch nie getestet	Mehr als 12 Monate vor Betreuungsbeginn getestet	In den letzten 12 Monaten vor Betreuungsbeginn getestet
HIV (n = 6.354)	42,8 %	24,2 %	33,0 %
HBV (n = 6.145)	44,6 %	23,3 %	32,2 %
HCV (n = 6.391)	41,3 %	24,9 %	33,9 %

Darstellung basiert auf der Deutschen Suchthilfestatistik 2023 (IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung, 2024)

Eingeschlossen werden Klientinnen und Klienten mit den Hauptsubstanzen Heroin, Methadon, Buprenorphin, Fentanyl und Andere Opiode.

Angaben zu HIV-Testergebnissen machten 3.337 der Personen, die in der Vorgeschichte einen Test durchgeführt hatten (die Testung kann mehr als 12 Monate zurückliegen). Von

diesen gaben 4,8 % an, jemals ein HIV-positives Testergebnis erhalten zu haben. 85,5 % gaben ein negatives Testergebnis an; 9,8 % gaben an, das Testergebnis (noch) nicht zu kennen.

Die Selbstangaben zu HBV- und HCV-Testergebnissen sind Tabelle 8 zu entnehmen. Auch hier ist zu beachten, dass die Testung mehr als 12 Monate zurückliegen kann. Der Anteil aktiver HCV-Infektionen zum Zeitpunkt der Testung lag bei 15,2 %, der für HBV-Infektionen bei 1,7 %.

Tabelle 8 Selbstberichtete HBV- und HCV-Testergebnisse Opioidklientel in der ambulanten Suchthilfe 2023

	Nicht aktiv, Antikörper negativ	Nicht aktiv: Antikörper positiv, Virusnachweis negativ	Aktiv, Virusnachweis positiv	(Noch) nicht bekannt
HBV (n = 3.262)	75,6 %	5,8 %	1,7 %	16,9 %
HCV (n = 3.436)	51,8 %	18,5 %	15,2 %	14,5 %

Darstellung basiert auf der Deutschen Suchthilfestatistik 2023 (IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung, 2024)

Eingeschlossen werden Klientinnen und Klienten mit den Hauptsubstanzen Heroin, Methadon, Buprenorphin, Fentanyl und Andere Opiode.

1.3.3 Behaviorale Daten zu drogenbezogenen Infektionskrankheiten

Die im Projekt DRUCK 2.0 erhobenen Risikoverhaltensweisen werden im Zusammenhang mit den anderen Studienergebnissen unter 1.3.2 berichtet.

Aus der Deutschen Suchthilfestatistik liegen Daten zu injizierendem Drogenkonsum sowie dem Teilen von Spritzen / Nadeln vor. 2023 wurden für die Hauptsubstanzen Heroin, Methadon, Buprenorphin, Fentanyl und andere Opiode insgesamt für 13.547 Behandlungsepisoden das Item „i.v.-Konsum“ beantwortet; in 4.362 Fällen wurde „unbekannt“ angegeben (IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung, 2024). Von den verbleibenden 9.185 Fällen gaben 26 % i.v.-Konsum mehr als 12 Monate vor Betreuungsbeginn an, weitere 30 % gaben i.v.-Konsum innerhalb des letzten Jahres, hiervon 20 % innerhalb des letzten Monats vor Betreuungsbeginn an (siehe Tabelle 9).

Das Item „gemeinsame Spritzenutzung“ wurde für n = 5.060 Behandlungsepisoden beantwortet; von diesen wurde bei n = 1.661 Fällen „unbekannt“ angegeben. Für die verbleibenden n = 3.399 Fälle wurde in 54 % der Fälle Spritzen teilen verneint. Für 35 % wurde Spritzen teilen vor mehr als 12 Monaten angegeben, für 11 % innerhalb des letzten Jahres, hiervon 5 % innerhalb der letzten 30 Tage vor Betreuungsbeginn (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9 i.v.-Konsum und Spritzenteilen bei Opioidkonsumierenden in der DSHS 2023

	i.v.-Konsum		Spritzenteilen	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Nein, nie	4.012	43,7	1.851	54,4
Ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten vor Betreuungsbeginn	2.390	26,0	1.189	35,0
Ja, in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen vor Betreuungsbeginn	953	10,4	200	5,9
Ja, (auch) in den letzten 30 Tagen vor Betreuungsbeginn	1.830	19,9	159	4,7
Gesamt	9.185	100	3.399	100

Darstellung basiert auf der Deutschen Suchthilfestatistik 2023, (IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung, 2024)

1.4 Andere drogenbezogene gesundheitliche Folgen

1.4.1 Andere drogenbezogene gesundheitliche Folgen

Neben der Belastung durch die oben beschriebenen Infektionskrankheiten sind Drogenkonsumierende in erheblichem Maße von einer Reihe weiterer somatischer und psychischer Komorbiditäten betroffen. Umfassende nationale oder repräsentative Untersuchungen dazu liegen nicht vor. In der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) werden zwar Daten zu Komorbiditäten erhoben, da hier aber für die große Mehrheit aller dokumentierten Patientinnen und Patienten die Daten fehlen, kann auf Grundlage der wenigen verbliebenen Datenpunkte bisher keine seriöse Schätzung zu Komorbiditäten vorgenommen werden. Einzelne Studien werden berichtet, wenn sie erscheinen.

Nach einer Analyse der Daten der Gesundheit in Deutschland Aktuell (GEDA) Studie von 2014/2015, einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung ab 15 Jahren, berichteten 9,5 % der Befragten, mindestens eine*n Angehörige*n mit einer aktuellen Suchtproblematik zu haben, dies entspricht etwa 6,8 Millionen Personen deutschlandweit (Bischof et al., 2022). Weitere 4,5 % berichteten, dass dies in der Vergangenheit, aber nicht in den letzten 12 Monaten der Fall war, dies entspricht etwa 3,2 Millionen Personen. Von allen Suchtproblemen entfiel der größte Anteil der Erkrankungen auf Alkohol, aber 16,5 % gaben Cannabis als die problematische Substanz an, weitere illegale Substanzen lagen bei 12,2 %. Angehörige von Personen mit aktuellen Suchtproblemen hatten eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, wie Personen ohne Angehörige mit Suchterkrankung. Sie gaben zudem insgesamt eine schlechtere Gesundheit an. Beide Zusammenhänge zeigen sich auch für Angehörige, deren Familienmitglieder in der Vergangenheit, aber nicht in den letzten 12 Monaten eine Suchtproblematik aufwiesen. Sie sind allerdings weniger stark ausgeprägt. Die Autor*innen schlussfolgern, dass Personen aus

aktuell suchtbelasteten Familien besondere Unterstützung benötigen, dieser Bedarf aber auch nach Ende der akuten Suchtproblematik bestehen bleibt.

1.5 Maßnahmen zur Schadensminderung

1.5.1 Drogenpolitische Ziele der Maßnahmen zur Schadensminderung

Maßnahmen zur Schadensminderung stellen eine der vier Ebenen der Nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik dar (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2012)⁷; diese wird im Workbook „Drogenpolitik“ näher beschrieben. Verschiedene Ansätze sollen gezielt Todesfälle aufgrund von Drogenkonsum verhindern:

- Information und Aufklärung zu den Risiken einer Überdosis,
- Bereitstellung effektiver Behandlungsmaßnahmen für Drogenkonsumierende, u. a. der Substitution (vgl. Workbook „Behandlung“) und Verbesserung der Haltequoten,
- Verbesserung des Übergangsmanagements nach Haftentlassungen (vgl. Workbook „Gefängnis“),
- Bereitstellung von Drogenkonsumräumen,
- Verbesserung der Reaktion Umstehender im Falle eines Drogennotfalls (Erste-Hilfe-Trainings, Naloxon-Programme).

Nähere Informationen zur Nationalen Strategie finden sich im Workbook „Drogenpolitik“.

Mit Beschluss des Bundeskabinetts vom 6. April 2016 liegt außerdem die BIS 2030 Strategie der Bundesregierung vor, die HIV, Hepatitis B und C und andere sexuell übertragbare Infektionen bis 2030 substanziell eindämmen soll (Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2016). Injizierende Drogenkonsumierende werden als eine der speziellen Zielgruppen dieser Strategie explizit genannt, für die bedarfsgerechte Angebote geschaffen bzw. ausgebaut werden und integrierte Angebote entwickelt werden sollen⁸.

Auf Grund der föderalen Struktur Deutschlands spielen politische Entscheidungen auf Landes- und kommunaler Ebene ebenfalls eine wesentliche Rolle für Maßnahmen zur Schadensminderung. So wird die Möglichkeit, Drogenkonsumräume zu eröffnen, über Landesverordnungen geregelt; seit 2019 ist dies in acht Bundesländern möglich.

⁷ Die Strategie ist online verfügbar unter <https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/themen/drogenpolitik/nationale-strategie/> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

⁸ Die Strategie ist online verfügbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Broschueren/Stategie_BIS_2030_HIV_HEP_STI.pdf [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

1.5.2 Organisation und Finanzierung der Maßnahmen zur Schadensminderung

Gesundheitliche Aspekte des Drogenkonsums werden sowohl im Rahmen spezifischer Angebote für Drogenkonsumierende als auch als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung behandelt. Daten zur allgemeinen Gesundheitsversorgung liefern keine Angaben, die sich speziell auf die Zielgruppe der Drogenabhängigen beziehen ließen. Deshalb fehlen, abgesehen von Einzelfällen, Daten zur Zahl von Notfalleinsätzen wegen Überdosierungen oder wegen anderer lebensbedrohlicher Zustände in Folge von Drogenkonsum. Auch Angaben über die Behandlung anderer Folgeerkrankungen durch allgemeinärztliche Praxen oder Kliniken liegen nicht vor, ihre Kosten werden im Allgemeinen von den Krankenkassen getragen, aber nicht gesondert erhoben bzw. veröffentlicht.

Informationen über Umfang und Art spezifischer Angebote für Drogenkonsumierende stehen nur für einen Teil der Maßnahmen zur Verfügung, da diese von spezialisierten Einrichtungen durchgeführt werden oder im Rahmen besonderer Programme stattfinden. Es gibt keine einheitliche Finanzierung. Die meisten Einrichtungen werden von den Kommunen getragen, es gibt aber auch Finanzierungen durch Bund und Länder, Träger mit einem Anteil von Eigenmitteln (etwa durch Spenden finanziert) sowie verschiedene Mischformen.

Die Verfügbarkeit von schadensmindernden Maßnahmen variiert in Deutschland stark. Sie wird von Expertinnen und Experten als in Städten und dicht besiedelten Bereichen deutlich besser eingeschätzt als in ländlichen Gegenden. Für die Versorgung mit Konsumutensilien hat sich dies nach den Erkenntnissen einer Erhebung von 2018 bestätigt (ausführlich dargestellt (Neumeier et al., 2019)). Besonders schlecht ist die Versorgung in Gefängnissen (siehe Workbook „Gefängnis“). Wie oben aufgeführt, wird die Verfügbarkeit auch stark von landes- und kommunalpolitischen Entscheidungen bestimmt.

1.5.3 Bereitstellung von Maßnahmen zur Schadensminderung

Bereitstellung von Testmöglichkeiten auf Infektionserkrankungen

Es gibt kein systematisches, deutschlandweites Screening auf Infektionserkrankungen. Die Testmöglichkeiten innerhalb niedrigschwelliger Einrichtungen variieren stark und sind häufig von finanziellen Bedingungen abhängig. Es liegen keine deutschlandweiten Daten zum Angebot vor, auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass Testungen zumindest für HIV, HBV und HCV in einigen niedrigschwelligen Einrichtungen angeboten werden.

Manche niedrigschwellige Einrichtungen kooperieren mit Gesundheitsämtern für solche Testungen. In lokalen Quellen, dem Statusbericht der Hamburger Basisdatendokumentation (BADO) und der Frankfurter Drogenkonsumraum-Dokumentation geben regelmäßig zwischen 80 % und 90 % der Befragten an, jemals auf diese Infektionen getestet worden zu sein. In der Deutschen Suchthilfestatistik gaben hingegen über 40 % der ambulant betreuten Opioidklientel an, noch nie auf diese Infektionen getestet worden zu sein (IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung, 2024), dieser Wert liegt noch etwas höher als in den Vorjahren. Auch unter den getesteten Klientinnen und Klienten liegen die Tests häufig länger als ein Jahr zurück. Somit kann nicht von einer ausreichenden

Testhäufigkeit ausgegangen werden. Bei stationären Aufenthalten besteht häufig die Möglichkeit, sich auf verschiedene Infektionskrankheiten testen zu lassen. Generell kann sich jeder Mensch in Deutschland beim Gesundheitsamt anonym und kostenlos auf HIV testen lassen. Für Hepatitis-Infektionen besteht dieses Angebot jedoch nicht.

Nach einer Studie von Schulte et al. (2022), die 135 Einrichtungen zur der Vergabe von Safer-Use-Artikeln befragte, hatten nur 28 % von ihnen HCV-Antikörper- bzw. Schnelltestangebote. 40 % der Einrichtungen gaben an, ihre Klientinnen und Klienten bei einem positiven Antikörper-Test in die medizinische Versorgung weitervermitteln zu können, bei einer formalen Diagnose (z. B. chronische HCV-Infektion) waren es 64,4 %. Etwa 6 % boten eine antivirale Therapie vor Ort an. Mehr als 60 % der Einrichtungen schätzten, dass weniger als 20 % ihrer Klientinnen und Klienten die angebotenen HCV-Maßnahmen nutzten.

Vergabe von Spritzen und anderen Safer-Use-Artikeln

Die Prävention drogenbezogener Infektionskrankheiten erfolgt in der niedrigschwelligen Drogenhilfe vor allem durch Informationen über Infektionskrankheiten und -risiken sowie die Vergabe von Safer-Use-Artikeln. Spritzenvergabe und Spritzentausch in der niedrigschwelligen Arbeit ist im Betäubungsmittelgesetz ausdrücklich zugelassen und wird an vielen Stellen durchgeführt.

Die Deutsche Aidshilfe (DAH) stellt eine Internetseite⁹ zur Verfügung, die eine Übersicht über die Standorte der ihr bekannten Spritzenautomaten bietet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Die Ausgabe von Spritzen in niedrigschwelligen und anderen Einrichtungen wird hier nicht dokumentiert. Von den 187 von der DAH gezählten Spritzenautomaten befinden sich über 100 in NRW und 18 in Berlin. Hiermit wird deutlich, dass die Standortverteilung für ganz Deutschland nach wie vor bei Weitem nicht als flächendeckend bezeichnet werden kann. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die Dokumentation der Spritzenautomaten in den anderen Bundesländern lückenhaft ist, was eine Verzerrung zu Gunsten von NRW und Berlin mitbedingen könnte. Aktuell existiert keine erschöpfende Zählung aller Spritzenautomaten in der Bundesrepublik.

Der JES Bundesverband hatte 2019 erstmalig „Crack Packs“ mit Konsumutensilien speziell für den Konsum von Crack entwickelt, da szenenah eine Erhöhung des Crack-Konsums beobachtet wurde. Da diese in der Szene wie auch der Drogenhilfe auf großes Interesse gestoßen waren, wurden sie 2021 nochmals überarbeitet und konnten online bestellt werden. Die Nachfrage war 2021 erneut größer als die Produktionskapazitäten (persönliche Mitteilung Deutsche Aidshilfe e.V., 2021). Dieser hohe Bedarf an Konsumutensilien abseits der „klassischen“ Vergabe von Spritzen wurde in der ersten im Rahmen des neuen National Early Warning System (NEWS) durchgeführten Trendspotter-Untersuchung zu Crack in Deutschland (Kühnl et al., 2021) sowie beim Update 2022 (Kühnl et al., 2023) erneut bestätigt.

⁹ <http://www.spritzenautomaten.de> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

Ergebnisse von saferKONSUM 2021

Die erste deutschlandweite Erhebung zur Vergabe von Drogenkonsumutensilien in Deutschland (saferKONSUM), wurde 2018 als Kooperationsprojekt der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), der Deutschen Aidshilfe (DAH) und des Robert Koch-Instituts (RKI) durchgeführt. Im Jahr 2022 wurde eine Folgeerhebung für die Anzahl der im Jahr 2021 ausgegebenen Konsumutensilien durchgeführt. Hierbei wurden 589 von 1.760 verteilten Fragebögen zurückgesendet. 204 Einrichtungen aus 15 von 16 Bundesländern bestätigten die Verteilung von Drogenkonsumutensilien. Dies entspricht einer Abdeckung von 20 % der ländlichen und 51 % der städtischen Kreise in Deutschland. Die Dichte an Einrichtungen war im Westen von Deutschland höher als im Osten.

Die im Jahr 2021 am häufigsten verteilten Utensilien zum injizierenden Drogenkonsum waren Spritzen (97 % der Einrichtungen), Nadeln (96 %) und Vitamin C (90 %). Zugeschnittene Aluminiumfolien (79 %) und Pfeifen (28 %) für den (inhalativen) Rauchkonsum sowie Sniffing Röhren (43 %) zur nasalen Anwendung wurden seltener verteilt. Von den 204 Einrichtungen hatte etwa die Hälfte (108 Einrichtungen) bereits im Jahr 2018 teilgenommen. Bei diesen war im Vergleich von 2018 und 2021 ein durchschnittlicher Rückgang der Anzahl verteilter Spritzen um 18 % und bei Nadeln um 12 % festzustellen. Darüber hinaus konnten die Einrichtungen angeben, wie viele Personen sie mit Spritzen und Nadeln versorgen. Hieraus und aus der Anzahl vergebener Spritzen und Nadeln ließ sich errechnen, dass durchschnittlich 85 Spritzen und 127 Nadeln pro Person mit injizierendem Drogenkonsum vergeben wurden. Dabei wurden in ländlichen Gegenden signifikant weniger Spritzen und Nadeln pro Person vergeben als in städtischen: 60 Nadeln und 44 Spritzen pro Person in ländlichen Gegenden vs. 152 Nadeln und 101 Spritzen pro Person in städtischen Gegenden. Als Teil der Eliminationsstrategie für HIV und Hepatitis hat die WHO das Ziel gesetzt, bis 2030 300 Spritzen und 300 Nadeln pro Jahr und Person mit injizierendem Drogenkonsum auszugeben. Aktuell erreichten nur zwei von 15 Bundesländern dieses Ziel für Nadeln und nur eines für Spritzen. Die Ergebnisse der Studie sind nachzulesen bei Hommes et al. (2023).

Safer-Use-Angebote in Haft

Safer-Use-Angebote in Haft liegen nach Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich in Deutschland weiterhin weit hinter den Möglichkeiten zurück. Die vorliegenden Informationen zu diesem Thema werden im Workbook „Gefängnis“ dargestellt.

Notfalltrainings und Naloxon Take-Home-Programme

In Deutschland gab es im Berichtsjahr 2023 2.227 drogenbedingte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen. Von allen Drogentodesfällen wurden bei 1.249 Personen (56,1 % aller Fälle) mindestens ein Opioid als beteiligte Substanz registriert. Im Vergleich zum Vorjahr (60 %) sank dieser Anteil, während die Anzahl (1.693 Fälle) und der Anteil der Beteiligung von Nicht-Opioiden (76 %) im Jahr 2023 anstiegen.

Der Opioidantagonist Naloxon, der seit über 40 Jahren erfolgreich in der Notfallmedizin bei Opioidüberdosierungen eingesetzt wird, kann auch durch Laien angewendet werden und

Leben retten. Deshalb empfehlen die WHO und die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA¹⁰), Naloxon an Personen abzugeben, die häufig anwesend sind, wenn Opioide konsumiert werden (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2015, World Health Organization (WHO), 2014). Dies betrifft Opioidkonsumierende selbst, aber auch Freundinnen bzw. Freunde und Familie.

Die Naloxon-Vergabe an Laien war in Deutschland jahrelang nur punktuell vorhanden. In den letzten Jahren wurde sie wesentlich ausgebaut, sowohl durch ein Landesprojekt in Bayern als auch das Engagement einzelner Träger. Sie wird durch Fragen der Finanzierung erschwert und ist nicht in die Regelversorgung eingebunden.

Zwischen 1. Juli 2021 und 30.06.2024 lief das BMG-geförderte bundesweite Projekt „NALtrain“ – Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines wissenschaftlichen Modellprojekts zur Durchführung deutschlandweiter qualitätsgesicherter Take-Home Naloxon Schulungen¹¹. Ziel des dreijährigen Modellprojekts war es, deutschlandweit in 40 Städten mindestens 800 Mitarbeitende aus mindestens 400 Einrichtungen aus Drogen- und Aidshilfen zu schulen. Diese sollten danach befähigt sein, Naloxon Take-Home Schulungen für Drogengebrauchende und Patientinnen und Patienten in Substitutionstherapie durchzuführen. Parallel wurde ein Netzwerk aus Ärztinnen und Ärzten aufgebaut, die das Naloxon verschreiben. Insgesamt ist es gelungen, in 38 verschiedenen Städten 72 Trainings durchzuführen. 851 Personen wurden dadurch zu NALtrainer:innen ausgebildet (Fleißner und Werse, 2024).

Alle Naloxon-Programme in Deutschland bestehen aus Drogennotfallschulungen, in denen beispielsweise Erste-Hilfe-Techniken, Risiken und Anzeichen für eine Überdosierung sowie Informationen über Naloxon vermittelt werden und konkrete Übungen zur Applikation des Medikaments durchgeführt werden. Nach den Schulungen werden, bei Bereitschaft der Teilnehmenden und sofern eine Verschreibung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgt, die Notfallkits ausgegeben. Diese beinhalten neben dem Medikament auch die Verabreichungsutensilien sowie häufig Einmalhandschuhe und Beatmungstücher. Seit September 2018 ist für Deutschland ein Naloxon-Präparat in Form eines Nasensprays auf dem Markt, das in vielen Projekten eingesetzt wird. Für die Implementierung von Naloxon-Projekten stehen zwei Leitfäden online zur Verfügung¹².

Drogenkonsumräume

Aufgrund der nach wie vor sehr riskanten Konsummuster von Heroin, Kokain und Crack sowie anderen illegalen Drogen sind Drogenkonsumräume und niedrigschwellige Drogenhilfeeinrichtungen wichtige Anlaufstellen für die betroffenen Menschen. In Drogenkonsumräumen wird die Droge selbst mitgebracht. Infektionsprophylaxe gehört

¹⁰ Bis 2024: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

¹¹ Siehe <https://www.naloxontraining.de/naltrain/> bzw. <https://www.naloxontraining.de/wp-content/uploads/2021/08/Infotext-NALtrain.pdf> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

¹² <http://www.akzept.info/uploads2013/NaloxonBroschuere1605.pdf> und <https://www.akzept.eu/wp-content/uploads/2021/01/NaloxonLeitfadenWeb100316.pdf> [Letzter Zugriff: 31.07.2024]

systematisch zum Angebot, mitgebrachte Utensilien dürfen nicht benutzt werden. Ziel des Angebotes ist es, das Überleben und die Stabilisierung der Gesundheit zu erreichen, dies gilt auch für das sofortige Eingreifen bei Überdosierungen. In vielen Drogenkonsumräumen wird niedrigschwellige Beratung angeboten, zudem werden Klientinnen und Klienten in weiterführende Hilfen vermittelt (beispielsweise Substitutionsbehandlung, qualifizierter Entzug). Auf der Grundlage von § 10a Betäubungsmittelgesetz (BtMG), der die Mindestanforderungen an diese Einrichtungen gesetzlich festlegt, können die Regierungen der Bundesländer Verordnungen für die Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb von Drogenkonsumräumen erlassen.

Im Jahr 2023 gab es in 18 Städten in acht Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Saarland) insgesamt 32 Drogenkonsumräume oder -mobile (29 stationäre und 3 mobile Einrichtungen) mit ca. 350 Konsumplätzen¹³. Eine Erhebung unter 29 teilnehmenden Drogenkonsumräumen zwischen Mitte Mai und Mitte Juli 2024 ergab, dass dort im Jahr 2023 insgesamt 650.000 Konsumvorgänge registriert wurden, wobei gut die Hälfte dieser Vorgänge Opiode betraf und ca. ein Drittel Kokain/Crack. Bundesweit wurden darüber 650 Notfälle nach Nutzung eines Drogenkonsumraums gezählt. Somit kommt hochgerechnet auf jeden tausendsten Konsumvorgang ein Notfall. Dabei gelang im Jahr 2023 die Überlebenshilfe immer; es wurden keine Todesfälle registriert.

In NRW und im Saarland ist die Nutzung der Drogenkonsumräume auch substituierten Klientinnen und Klienten erlaubt. Eine Untersuchung, die Nutzende und Nicht-/ Nicht-mehr-Nutzende von Drogenkonsumräumen in Berlin vergleicht, kam zu dem Ergebnis, dass der Ausschluss von substituierten Personen in den Berliner Drogenkonsumräumen die Reichweite des Angebots einschränkt (Stöver et al., 2020).

Behandlung von Hepatitis C bei Drogenkonsumierenden

Die HCV-Medikamente der neuen Generation haben die Heilungschancen einer HCV-Infektion deutlich erhöht und zeigen ein wesentlich besseres Nebenwirkungsprofil, sodass die unter Drogenkonsumierenden sehr weit verbreitete Infektion nun besser behandelbar ist als noch vor wenigen Jahren. Über diese Neuerungen wurde in den Workbooks der vergangenen Jahre ausführlich berichtet. Es ist unbekannt, wie viele Drogenkonsumierende, die in Deutschland größte Gruppe der mit Hepatitis-C-Infizierten, tatsächlich neue Medikamente erhalten und entsprechend von den beschriebenen Neuerungen profitieren.

1.5.4 Trends von Maßnahmen zur Schadensminderung

Es liegen noch keine längerfristigen Trends aus der Datenerhebung zur Vergabe von Konsumutensilien vor. Ergebnisse von saferKONSUM aus dem Jahr 2021, inklusive des Vergleichs mit der ersten Erhebung aus dem Jahr 2018, werden unter 1.5.3 berichtet.

¹³ <https://www.drogenkonsumraum.de/> [letzter Zugriff: 31.07.2024] und eigene Erhebung (noch nicht veröffentlicht)

Aus Drogenkonsumräumen wird seit längerer Zeit ein Trend hin zum inhalativen Konsum berichtet. Viele Drogenkonsumräume sind inzwischen mit Rauchräumen ausgestattet. In den letzten ca. zwei Jahren ist durch den Anstieg des Crack-Konsums in manchen Regionen der Bedarf nach Rauchräumen sowie Konsumutensilien für den Crack-Konsum angestiegen (Kühnl et al., 2021).

1.6 Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Schadensminderung

1.6.1 Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Schadensminderung

Es existieren aktuell keine national verbindlichen Richtlinien zur Qualitätssicherung der Schadensminderung, jedoch liegen mittlerweile eine Reihe von wissenschaftlich fundierten Empfehlungen vor. Bereits 2016 wurden Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Schadensminderung in Deutschland auf Basis der Ergebnisse der DRUCK-Studie vorgelegt, die detailliert dem Abschlussbericht der DRUCK-Studie entnommen werden können (Robert Koch-Institut, 2016). Die Deutsche Aidshilfe hat u. a. basierend hierauf 2018 Handlungsempfehlungen speziell für die Vergabe von Konsumutensilien veröffentlicht (Leicht et al., 2018). In NRW wurde im Jahr 2020 ebenfalls eine Leitlinie zur Schadensminimierung für Menschen, die illegale Drogen konsumieren veröffentlicht (Landesstelle Sucht NRW und Arbeitsgemeinschaft AIDS-Prävention NRW, 2020).

2 NEUE ENTWICKLUNGEN

2.1 Neue Entwicklungen bei Drogentodesfällen und drogenbezogenen nicht-tödlichen Notfällen

Der aktuelle Stand und Trends im Bereich drogenbezogener Todesfälle werden in Abschnitt 1.1 dargestellt. Der aktuelle Stand und Trends im Bereich drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle finden sich in Abschnitt 1.2.

2.2 Neue Entwicklungen bei drogenbezogenen Infektionskrankheiten

Für den aktuellen Stand drogenbezogener Infektionskrankheiten siehe 1.3. Ergebnisse der Pilotstudie DRUCK 2.0 zur Einführung eines Monitorings von Infektionskrankheiten unter IVD werden unter 1.3.2 beschrieben.

2.3 Neue Entwicklungen bei Maßnahmen zur Schadensminderung

Der aktuelle Stand der Maßnahmen zur Schadensminderung inkl. Pilotprojekte wird unter 1.5.3 berichtet.

Im Juni 2023 hat der Bundestag einem Gesetz zugestimmt, das es den Bundesländern erlaubt, Modellvorhaben zu Drug-Checking durchzuführen. Ziel der Maßnahme ist es, Drogennutzende besser aufzuklären und zu beraten, Schaden zu minimieren und einen besseren Überblick über das Geschehen vor Ort zu bekommen. Die Bundesländer sind für die

weitere Umsetzung verantwortlich¹⁴. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung (Stand: 26.08.2024) gibt es mit Mecklenburg-Vorpommern das deutschlandweit erste Bundesland, das die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung von Modellvorhaben zu Substanzanalysen, dem sogenannten Drug Checking, geschaffen hat¹⁵.

In Berlin ist nach mehrjähriger Vorbereitungszeit bereits im April 2023 der Testbetrieb für ein stationäres Drug-Checking-Projekt gestartet; im Sommer ist der reguläre Betrieb gestartet. Konsumierende können zu festgelegten Zeiten in drei Einrichtungen Substanzproben abgeben. Bereits bei der Abgabe erfolgt ein Reflektionsgespräch über den eigenen Konsum. Nach einigen Tagen erhalten die Konsumierenden die Ergebnisse. Die Ergebnismitteilung kann ebenfalls eine Risikoberatung und ggf. weitere Erläuterung der Ergebnisse beinhalten. Darüber hinaus werden als kritisch eingestufte Ergebnisse in Form von Warnmeldungen online veröffentlicht¹⁶.

3 QUELLEN UND METHODIK

3.1 Quellen

- Bischof, G., Bischof, A., Velleman, R., Orford, J., Kuhnert, R., Allen, J., Borgward, S. & Rumpf, H.-J. (2022). Prevalence and self-rated health and depression of family members affected by addictive disorders: results of a nation-wide cross-sectional study. Addiction, 117, 3140-3147 DOI: 10.1111/add.15960.
- Bundeskriminalamt (BKA) (1999). Rauschgiftjahresbericht 1998. Bundesrepublik Deutschland, Bundeskriminalamt, Wiesbaden.
- Bundesministerium für Gesundheit (BMG) & Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2016). Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. BIS 2030 – Bedarfsorientiert, Integriert, Sektorübergreifend, Berlin.
- Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2012). Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik, Berlin.
- Eggl, P. (2009). Arbeit im Spiegel der stationären Suchtbehandlung. Eine themenspezifische Auswertung der Behandlungsstatistik der Forel Klinik. atf Fachtagung 2009 "arbeit macht trocken", Zürich.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2015). Mortality among drug users in Europe: new and old challenges for public health, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Fleißner, S. & Werse, B. (2024). 3 Jahre NALtrain: Erfahrungen, Erfolge, Hindernisse, Institut für Suchtforschung (ISFF), Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main.
- Hommel, F., Krings, A., Dörre, A., Neumeier, E., Schäffer, D. & Zimmermann, R. (2023). International harm reduction indicators are still not reached: results from a repeated

¹⁴ <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/bundestag-beschliesst-arzneimittelreform-pm-23-06-23.html> [letzter Zugriff: 29.08.2023].

¹⁵ <https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=201705&processor=processor.sa.pressemitteilung> [letzter Zugriff: 26.08.2024].

¹⁶ <https://drugchecking.berlin/> [letzter Zugriff: 31.08.2023]

- cross-sectional study on drug paraphernalia distribution in Germany, 2021. Harm Reduction Journal, 20 DOI: <https://doi.org/10.1186/s12954-023-00870-2>.
- IFT Institut für Therapieforschung - Forschungsgruppe Therapie und Versorgung (2024). Deutsche Suchthilfestatistik 2023. Alle Bundesländer. Tabellenband für Typ 1: ambulante Einrichtungen. Bezugsgruppe: Zugänge/Beender ohne Einmalkontakte. 100 %-Lauf. [unveröffentlichter Tabellenband], IFT Institut für Therapieforschung, München.
- Kühnl, R., Bergmann, H., Mathäus, F., Janz, M. & Neumeier, E. (2023). Trendspotter-Update: Crack [Online]. München: IFT Institut für Therapieforschung. Available: <https://mindzone.info/wp-content/uploads/2023/03/Nachbefragung-Crack-Trendspotter.pdf> [Accessed 16.10.2024].
- Kühnl, R., Meier, C., Prins, G. & Neumeier, E. (2021). Trendspotter: Crack [Online]. München: IFT Institut für Therapieforschung. Available: <https://mindzone.info/wp-content/uploads/2022/03/mindzone-NEWS-Trendspotter-Bericht-Crack-in-Deutschland-2021-12-09.pdf> [Accessed 16.10.2024].
- Landesstelle Sucht NRW & Arbeitsgemeinschaft AIDS-Prävention NRW (2020). Harm Reduction: Risiken mindern - Gesundheit fördern. Empfehlung zur Schadensminimierung für Menschen in Nordrhein-Westfalen, die illegale psychoaktive Substanzen konsumieren, Aidshilfe NRW e.V., Köln.
- Leicht, A., Achenbach, S., Beyer, S., Ostermann, O., Köthner, U., Ketzler, S. & Schäffer, D. (2018). Empfehlungen für die Vergabe von Drogenkonsumutensilien. Ein Handlungskonzept der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) zur Umsetzung der Empfehlungen der DRUCK-Studie und der nationalen Strategie BIS 2030 des Bundesministeriums für Gesundheit, Deutsche AIDS -Hilfe e.V., Berlin.
- Neumeier, E., Schneider, F., Karachaliou, K., Tönsmeise, C., Friedrich, M. & Pfeiffer-Gerschel, T. (2019). Bericht 2019 des nationalen REITOX-Knotenpunkts an die EMCDDA (Datenjahr 2018/2019). Deutschland, Workbook Gesundheitliche Begleiterscheinungen und Schadensminderung, Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht DBDD, München.
- Robert Koch-Institut (2016). Abschlussbericht der Studie "Drogen und chronische Infektionskrankheiten in Deutschland" (DRUCK-Studie), Berlin.
- Robert Koch-Institut (2024a). Aktuelle Daten und Informationen zu Infektionskrankheiten und Public Health. Epidemiologisches Bulletin.
- Robert Koch-Institut (2024b). HBV- und HCV-Infektionen in Deutschland | Saison stechmückenübertragener Krankheitserreger beginnt. Epidemiologisches Bulletin.
- Schulte, B., Jacobsen, B., Kuban, M., Kraus, L., Reimer, J., Schmid, C. S. & Schäffer, D. (2022). Umsetzung von Testung, Diagnostik und Behandlung der Hepatitis C in Einrichtungen der niedrigschwelligen Drogenhilfe in Deutschland – eine Querschnittsbefragung. Suchttherapie, 23, DOI: 10.1055/a-1824-7646.
- Sobetzko, A., Janssen-Schauer, G. & Schäfer, M. (2021). Anstieg der Suchtpatienten in der Notfallversorgung während der Corona-Pandemie. Sucht, 67, 3-11 DOI: 10.1024/0939-5911/a000696.
- Stöver, H., O'Reilly, M.-S., Förster, S. & Jurković, L. (2020). Nutzende und Nicht-/Nicht-mehr-Nutzende Berliner Drogenkonsumräume im Vergleich. Suchttherapie, 21, 32-38 DOI: 10.1055/a-0823-0849.
- World Health Organization (WHO) (2014). Community management of opioid overdose, WHO, Geneva.

3.2 Methodik

3.2.1 Erfassung von Drogentoten

In Deutschland existieren zwei grundsätzliche, umfassende Erfassungssysteme für drogenbezogene Todesfälle, die sich in verschiedenen Punkten unterscheiden. Dies sind die polizeilichen Daten, gesammelt und berichtet vom Bundeskriminalamt (BKA), sowie die „Todesursachenstatistik“ des Statistischen Bundesamtes.

Polizeiliche Erfassung der Drogentodesfälle

Drogenbezogene Todesfälle werden in den einzelnen Bundesländern grundsätzlich durch die Landeskriminalämter erfasst und jährlich an das BKA übermittelt, wo die Informationen zusammengefasst werden. Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen Unterschiede in den Erfassungsmodalitäten und Bewertungsgrundlagen von drogenbezogenen Todesfällen. Der Anteil an durchgeführten Obduktionen und toxikologischen Gutachten als Maß für die Qualität der Zuordnung von „Drogentodesfällen“ variiert erheblich zwischen den Bundesländern. Die toxikologische Untersuchung von Körperflüssigkeiten und Gewebe spielt bei der Feststellung der Todesursache eine wichtige Rolle, da man erst durch sie Aussagen zur Todesursächlichkeit einzelner Substanzen erhält. Obduktionen und toxikologische Gutachten werden in der Regel durch unterschiedliche Institutionen erstellt. Insbesondere letztere liegen oft erst mit großer Verzögerung vor und werden deshalb bei der Klassifikation der Todesfälle nur in eingeschränktem Maße herangezogen. Aufgrund häufig fehlender toxikologischer Gutachten kann die tatsächliche Todesursächlichkeit einzelner Substanzen im Normalfall nicht eingeschätzt werden. Daher beziehen sich alle Angaben zu beteiligten Einzelsubstanzen lediglich darauf, dass diese im Zusammenhang mit dem Todesfall konsumiert wurden, nicht auf ihre Todesursächlichkeit im medizinischen Sinne.

Um die Erfassung drogenbezogener Todesfälle zu erleichtern und Fehler zu reduzieren, wurden die folgenden Kategorien für Drogentodesfälle vom BKA in einem Merkblatt ausformuliert (Bundeskriminalamt (BKA), 1999):

- Todesfälle infolge unbeabsichtigter Überdosierung,
- Tod infolge einer Gesundheitsschädigung (körperlicher Verfall, HIV oder Hepatitis C, Organschwäche) durch langanhaltenden Drogenmissbrauch (= „Langzeitschäden“),
- Selbsttötungen aus Verzweiflung über die eigenen Lebensumstände oder unter Einwirkung von Entzugserscheinungen (z. B. Wahnvorstellungen, starke körperliche Schmerzen, depressive Verstimmungen),
- tödliche Unfälle von unter Drogeneinfluss stehenden Personen.

Allgemeines Sterberegister¹⁷

Für jeden Todesfall in Deutschland wird ein Totenschein ausgefüllt, der neben den Personenangaben auch Informationen über die Todesursache enthält. Dieser geht an das Gesundheitsamt und von dort zum Statistischen Landesamt. Die Aggregation und Auswertung auf Bundesebene nimmt das Statistische Bundesamt vor („Todesursachenstatistik“). Auch in dieser Datenquelle werden Ergebnisse der verspätet vorliegenden toxikologischen Gutachten bei der Klassifikation der Todesfälle oft nicht mehr berücksichtigt.

Aus dem Allgemeinen Sterberegister werden zum Zweck der Berichterstattung an die Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA) Fälle selektiert, die der Definition der "direkten Kausalität" entsprechen. Ziel ist es hier, Todesfälle möglichst sensitiv zu erfassen, die in zeitlich engem Zusammenhang nach dem Konsum von Opioiden, Kokain, Amphetamin(-derivaten), Halluzinogenen und Cannabinoiden auftreten – also insbesondere tödliche Vergiftungen. Die Auswahl basiert auf den Vorgaben der EUDA (sog. ICD-10-Code-Selection B). Als Basis der Zuordnung zur Gruppe der Drogentoten wird die vermutete zugrunde liegende Störung (ICD-10-Code F11-F19) bzw. bei Unfällen und Suiziden die vermutete Todesursache (ICD-10-Codes X, T und Y) verwendet. Langzeitfolgeerkrankungen, nicht vergiftungsbedingte Unfälle und Suizide werden von dieser Definition also nicht erfasst, wenn auch durch fehlerhafte Todesbescheinigungen sowie Kodierfehler Einzelfälle dieser Art vermutlich miteingeschlossen werden. 2006 ist eine Änderung der Kodierregeln der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) in Kraft getreten. Sie hat zum Ziel, wenn möglich statt der F1x.x-Codes die akute Todesursache zu kodieren, also die der Intoxikation zugrundeliegenden Substanzen. Diese hat jedoch bislang in Deutschland keinen Effekt im Hinblick auf die gewünschte Erhöhung der Spezifität gezeigt, sodass nach wie vor sehr viele F-Kodierungen vorliegen.

3.2.2 Meldungen von drogenbezogenen Infektionskrankheiten

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), das seit dem 1. Januar 2001 in Kraft ist, werden Daten zu Infektionskrankheiten, darunter auch zu HIV und Virushepatitiden, an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Entsprechende Daten werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht¹⁸. Gemäß der deutschen Laborberichtsverordnung und dem IfSG sind alle Laboratorien in der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, bestätigte HIV-Antikörpertests anonym und direkt an das RKI zu melden. Diese Laborberichte werden vervollständigt durch ergänzende anonyme Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Somit enthalten die HIV-Meldungen im Idealfall Angaben zu Alter und Geschlecht, dem Wohnort, dem Übertragungsweg der Infektion sowie Informationen zum Krankheitsstadium und HIV-bezogenen Basis-Laborparametern. Zusätzlich werden im AIDS-Fallregister epidemiologische Daten über diagnostizierte AIDS-Fälle in anonymisierter Form und basierend auf freiwilligen

¹⁷ Die Verwendung des Begriffes „Allgemeines Sterberegister“ orientiert sich an der Terminologie der EMCDDA. Die hier berichteten Daten stammen aus der „Todesursachenstatistik“ des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 12, Reihe 4).

¹⁸ <https://www.rki.de> [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

Meldungen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte gesammelt. Durch Veränderungen in der Erfassung von HIV-Neudiagnosen wurde ein verbesserter Ausschluss von (früher unerkannt gebliebenen) Mehrfachmeldungen erreicht.

Informationen zu möglichen Übertragungswegen für Hepatitis B und C (HBV und HCV) werden seit der Einführung des IfSG ebenfalls erhoben. Dies geschieht durch Ermittlungen des Gesundheitsamtes bei den Fallpersonen selbst oder anhand von Angaben der meldenden Labore bzw. Ärztinnen und Ärzte. Die aktuellen Daten werden jeweils im „Infektionsepidemiologischen Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten“¹⁹ vom RKI publiziert bzw. im Epidemiologischen Bulletin des RKI²⁰ veröffentlicht.

In der Deutschen Suchthilfestatistik werden zusätzlich zum HIV-Status seit 2007 auch Angaben zum HBV- und HCV-Status der Patientinnen und Patienten gemacht. Da die Anzahl der Einrichtungen, die diese Daten berichten, sehr niedrig ist und nur diejenigen berücksichtigt werden, von denen ein Testergebnis vorliegt, sind diese Angaben nur unter Vorbehalt zu interpretieren.

Veränderungen in der Falldefinition der Hepatitis-B-Meldungen

Die Falldefinitionen des RKI wurden im Jahr 2015 dahingehend geändert, dass nur noch der direkte Hepatitis-B-Erregernachweis die Kriterien für einen labordiagnostischen Nachweis erfüllt. Als Bestätigungstest für einen HBs-Antigennachweis ist der HBe-Antigennachweis hinzugekommen. Der Anti-HBc-IgM-Antikörpernachweis, der nach den Falldefinitionen bis einschließlich 2014 als alleiniger serologischer Marker ausreichte, um die labordiagnostischen Kriterien der Falldefinition zu erfüllen, ist dagegen entfallen und wird nur noch als Zusatzinformation abgefragt. Unter den Fällen, die nach der neuen Falldefinition erfasst wurden, erfüllen nun nicht nur klinisch-labordiagnostisch bestätigte Fälle, sondern auch labordiagnostisch nachgewiesene Infektionen, bei denen das klinische Bild nicht erfüllt oder unbekannt ist, die Referenzdefinition. Die beschriebenen Änderungen dienen nicht nur der Anpassung an die europäischen Falldefinitionen, sondern zielen auch darauf ab, den aktiven, d. h. infektiösen und damit übertragbaren, Hepatitis-B-Infektionen nachzugehen, unabhängig von der Ausprägung ihrer Symptomatik. Mit Einführung der neuen Referenzdefinition ist die Zahl der veröffentlichten Hepatitis-B-Fälle wie erwartet höher ausgefallen als in den Vorjahren.

Veränderungen in der Falldefinition der Hepatitis-C-Meldungen

Da es sowohl labordiagnostisch als auch klinisch kaum möglich ist, akute und chronische HCV-Infektionen zu unterscheiden, werden alle neu diagnostizierten Infektionen in die Statistik des RKI aufgenommen. Fälle, bei denen ein früherer HCV-Labornachweis angegeben ist, werden ausgeschlossen. Daher beinhaltet die Gesamtheit der übermittelten Fälle einen erheblichen Anteil bereits chronischer Hepatitis-C-Fälle (im Sinne einer Virusreplikation von mehr als 6 Monaten).

¹⁹ https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Jahrbuch/jahrbuch_node.html [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

²⁰ https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/AktuelleAusgaben/Ausgaben_table.html [Letzter Zugriff: 31.07.2024].

Die Falldefinition für Hepatitis C wurde zum 01.01.2015 bzgl. der Kriterien für den labordiagnostischen Nachweis geändert. Die bisherige Falldefinition, nach der der alleinige (bestätigte) Antikörpernachweis ausreichte, hat nach Einschätzung des RKI in einem unbestimmten Anteil der Fälle zu einer Meldung von bereits spontan ausgeheilten bzw. erfolgreich therapierten Infektionen sowie darüber hinaus zu einer unbekanntem Zahl von Mehrfacherfassungen geführt. Die neue Falldefinition erfüllen nur noch Fälle mit einem direkten Erregernachweis (Nukleinsäure-Nachweis oder HCV-Core-Antigennachweis). In der Berichterstattung des RKI werden damit nur noch aktive HCV-Infektionen analysiert. Dies ermöglicht eine bessere Annäherung an die wahre Inzidenz von Neudiagnosen. Allerdings werden damit mögliche Fälle, die nach einem positiven Antikörper-Screening nicht der weiteren Diagnostik mittels direktem Erregernachweis zugeführt wurden, nicht erfasst. Da sich die Therapieoptionen in den letzten Jahren sehr stark verbessert haben, ist jedoch davon auszugehen, dass in Deutschland die Diagnostik in den meisten Fällen vollständig durchgeführt wird. Derzeit bieten die übermittelten Hepatitis-C-Erstdiagnosen – ohne bessere Datenquellen zur Inzidenz – die bestmögliche Einschätzung des aktuellen Infektionsgeschehens.

Allerdings sind die nach neuer Falldefinition übermittelten Fallzahlen nur bedingt mit den Fallzahlen der Vorjahre vergleichbar, sodass Trendauswertungen nur mit Einschränkungen möglich sind. Eine Abnahme der gemeldeten Fallzahlen durch die Änderung der Falldefinition ist wie erwartet eingetreten. Die Implementation der neuen Falldefinition bei den Gesundheitsämtern ist abgeschlossen; aktuell werden alle Fälle nach der neuen Falldefinition übermittelt.

4 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1	Drogentodesfälle 2023, polizeiliche Daten	9
Tabelle 2	Anzahl akuter Intoxikations- und Vergiftungsfälle, Krankenhausdiagnosestatistik 2022.....	13
Tabelle 3	DRUCK 2.0: Alter beim ersten injizierenden Drogenkonsum der TN.....	24
Tabelle 4	DRUCK 2.0: Meistkonsumierte Substanzen der TN in den letzten 12 Monaten.....	24
Tabelle 5	DRUCK 2.0: Selbstangaben zu erfolgten Testungen sowie Infektionen	25
Tabelle 6	DRUCK 2.0: Durch Bluttestungen ermittelte Prävalenzen verschiedener Infektionen	25
Tabelle 7	Testraten Opioidklientel in der ambulanten Suchthilfe 2023.....	26
Tabelle 8	Selbstberichtete HBV- und HCV-Testergebnisse Opioidklientel in der ambulanten Suchthilfe 2023.....	27

Tabelle 9	i.v.-Konsum und Spritzteilen bei Opioidkonsumierenden in der DSHS 2023.....	28
-----------	---	----

5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1	Altersverteilung Drogentodesfälle 2022, polizeiliche Daten	8
Abbildung 2	Drogentodesfälle der letzten 10 Jahre, polizeiliche Daten	12
Abbildung 3	10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle.....	14
Abbildung 4	10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle: Vergiftungen (T40.x-Codes)	15
Abbildung 5	10-Jahres-Trend der stationären Aufnahmen drogenbezogener nicht-tödlicher Notfälle: akute Intoxikationen (F1x.0-Codes).....	16
Abbildung 6	Trends HBV Diagnosen 2014 – 2023.....	20
Abbildung 7	Trends HCV Diagnosen 2014 – 2023.....	21
Abbildung 8	Übertragungswege HCV-Diagnosen 2023	22